

03
04
25

swissfuture
Magazin für Zukünfte

Substanzen

swissfuture Nr. 03-04/25
Offizielles Organ der swissfuture
Schweizerische Vereinigung für
Zukunftsforschung
Organe officiel de la Société suisse
pour la recherche prospective

52. Jahrgang

Herausgeber
swissfuture, Schweizerische Vereinigung
für Zukunftsforschung

Geschäftsstelle swissfuture
Brigit Fischer
Spinnereistrasse 5
6020 Emmenbrücke
+41(0)41 440 88 88
info@swissfuture.ch, swissfuture.ch

Co-Präsidium
Andreas Krafft, Georges T. Roos, Markus Iofcea

Magazin

Chefredaktion: Larissa Holaschke
Autor:innen: Helena Aicher, Stephanie
Buschner, Florian Elliker, Niklaus Reichle,
Kasia Sroka und die Studierenden des MA
Trends & Identity unter der Leitung von
Judith Mair: Anna Azzola, Katharina Bracke-
mann, Nicolás Cruz Gómez, Selina Hirsch,
Anja Hügli, Stéphanie Kiser, Lea Kressel,
Brenda Marcia Offe, Melanie Sellmann, Nadja
Schmidle, Miel Schneeberger, Oleksandra
Tsapko, Stella Waldvogel
Konzept, Gestaltung: Barbieri Bucher, Zürich
Druck: Engelberger Druck AG, Stans

Titelfont: Garamon(d/t), Lizenz WTFPL
Umschlag: Curious Metallics Galvanised FSC®
Inhalt: Nautilus Classic FSC® Recycled 100%
Cradle to Cradle zertifiziert

Erscheinungsweise: 4 x jährlich
Einzelexemplar: CHF 30.–

Mitgliedschaft swissfuture

(inkl. Abonnement Magazin)
Einzelpersonen CHF 150.–
Studierende CHF 50.–
Kollektivmitgliedschaft (Firmen) CHF 350.–
für zwei Personen, jede weitere CHF 100.–
Fördermitglied CHF 500.–

ISSN 1661-308
DOI: 10.5281/zenodo.17750993

SAGW

Unterstützt durch die Schweizerische
Akademie der Geistes- und Sozialwissen-
schaften (SAGW), Bern
sagw.ch

Zielsetzung der Zeitschrift

Das Magazin behandelt die transdisziplinäre
Zukunftsforschung, die Früherkennung
und die prospektiven Sozialwissenschaften.
Es macht deren neuen Erkenntnisse der
Fachwelt, Entscheidungsträgern aus Politik,
Verwaltung und Wirtschaft sowie einer
interessierten Öffentlichkeit zugänglich.

Themensetzungen

Der Vorstand definiert die thematischen
Schwerpunkte der vier jährlichen Ausgaben
und ihm obliegt die inhaltliche und redak-
tionelle Qualität der Magazine. Die Themen-
schwerpunkte behandeln jeweils ein be-
stimmtes zukunftsrelevantes Thema, das aus
interdisziplinären – also kultur- und sozialwis-
senschaftlichen, aber auch aus ökonomischen,
politologischen, philosophischen, mitunter
auch naturwissenschaftlichen und künstlerischen – Perspektiven behandelt wird.

Auswahlverfahren der Artikel

Die Redaktion ist verantwortlich für die redak-
tionelle Umsetzung der gesetzten Themen und
für die inhaltliche Qualität der Artikel, die in
Deutsch, Englisch oder Französisch verfasst
sein dürfen und auch in der jeweiligen Sprache
publiziert werden. Sie sucht Autor:innen mit
der entsprechenden Expertise und beurteilt,
ob die eingereichten Artikel die erwünschten
inhaltlichen Qualitätsstandards erfüllen. Da-
bei ist es wichtig, dass eine prospektive Sicht-
weise eingenommen wird, was szenarisch
oder auch spekulativ erfolgen kann. Beiträge,
die diesen Anforderungen nicht genügen,
werden zurückgewiesen. Abgelehnt werden
auch Artikel, die kultur- und sozialwissen-
schaftliche Standards nicht berücksichtigen,
die thematisch nicht zur Ausrichtung des
Magazins passen, die eine kommerzielle Ab-
sicht verfolgen oder die in irgendeiner Weise
diskriminierend sind. Alle Beiträge werden
sorgfältig redigiert.

Editorial — 3

Substanzen — 5

Einblick und Einordnung — 7

Ways of Seeing — 9

Zwischen Mikroskop und Medien.
Neue Perspektiven auf Substanzen

Substanzkosmos — 20

An (un)guided Tour

Porträts

Frei Rauschen — 24

FINTA-Perspektiven auf Rausch und Freiheit

Von Krawatte bis Kristallin — 26

Wo Vertrauen auf Verantwortung trifft

Microdoses for Macrochanges — 28

Self-Medication – When Less Is More

Die Schnecke mit der Zigarre — 30

Auf einem Psilocybin-Trip im Kreuzverhör

Blüten, Vapes und Gummibärchen — 32

Cannabis im Praxistest Schweiz

Ästhetiken des Illegalen: Online Shopping — 34

Das neue Gesicht des Rauschs im Mainstream

Keta und Krawall — 36

Die Substanz als Symbol des Widerstands

Eine Nase für Substanzen — 38

Diensthunde zwischen Spürsinn und Drogentrends

Per Überschall zur Erkenntnis — 40

Zwischen Tee und LSD

Die Substanz zum Dessert — 42

Nach dem Fondue eine Line

Interview mit dem Palliativmediziner Dr. Sivan Schipper — 44

Positionen

Stephanie Buschner und Helena Aicher

Psychedelika-assistierte Therapie — 49

Chancen, Regulierung und die Schweizer Vorreiterrolle

Florian Elliker und Niklaus Reichle

From Nature to Pills — 59

How Research and Capital Shape the New Psychedelic Order

Kasia Sroka

Ästhetiken des Psychedelika-Konsums im Wandel — 69

Glossar — 78

Wie verändert sich unser Blick auf Substanzen?

Liebe Leser:innen

Psychedelische Substanzen erleben derzeit eine erstaunliche Sichtbarkeitswelle. Von einer «Renaissance» ist vielerorts die Rede und tatsächlich verschiebt sich, wie wir über Substanzen sprechen, forschen und gestalten. Diese Ausgabe nähert sich diesem Wandel: Wie werden Substanzen eingesetzt, dargestellt, beworben? Welche neuen Narrative entstehen, und welche alten wirken fort?

Ein zentraler Teil dieses Magazins entstand in Zusammenarbeit mit den Masterstudierenden des Studiengangs Trends & Identity der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Über drei Wochen hinweg haben sie recherchiert, Menschen getroffen, Gespräche geführt, Material gesammelt und visuelle wie textliche Beiträge erarbeitet. Entstanden ist ein vielschichtiger Zugang: ein Mapping als Einstieg in den «Substanzkosmos», eine Bildstrecke, die mikroskopische Aufnahmen mit popkulturellen Referenzen verknüpft, sowie zehn Porträts, die unterschiedliche Perspektiven auf Konsumpraktiken, Ästhetiken, Selbstmedikation, Rituale, Prävention und sogar einen Diensthund sichtbar machen. Ergänzend dazu sprachen die Studierenden mit dem Palliativmediziner Sivan Schipper über Potenziale und Grenzen psychedelischer Substanzen im klinischen Alltag.

Dazu treten drei Positionen, die das Thema analytisch vertiefen: Die Psychotherapeutinnen Stephanie Buschner und Helena Aicher geben Einblicke in die Psychedelika-assistierte Therapie, die in der Schweiz über BAG-Ausnahmebewilligungen bei therapieresistenten Depressionen, PTBS und Angststörungen bereits eingesetzt wird. Sie zeigen, wie therapeutisches Setting, Substanzwirkung und Integration zusammenwirken und wo klinischer Alltag und gesellschaftlicher Hype auseinandergehen. Die Soziologen Florian Elliker und Niklaus Reichle der Universität St. Gallen analysieren, wie Wissen, Regulierung und Kapital die entstehende psychedelische Ordnung prägen. Sie illustrieren dies anhand der zwei Schweizer Fallbeispiele rund um Fliegenpilz und Psilocybin. Und die Trendforscherin Kasia Sroka widmet sich den visuellen Codes des Psychedelika-Konsums. Sie zeigt, wie

Bildwelten zwischen Wellness, Spiritualität und Kommerzialisierung neu entstehen und wie gesellschaftliche Trends diese Ästhetiken in den Mainstream verschieben.

Am Ende des Magazins bietet ein Glossar Orientierung zu zentralen Begriffen, eine kleine Navigationshilfe durch ein Feld, das zugleich wissenschaftlich, kulturell und alltagsnah ist.

Diese Sonderausgabe trägt auch visuell die Handschrift der Studierenden, deren frische Perspektive wir gemeinsam mit unserem Grafikstudio Barbieri Bucher umgesetzt haben. Die Ausgabe lädt dazu ein, sich in die Welt der Substanzen hineinziehen zu lassen – neugierig und offen. Mein Dank gilt allen beteiligten Studierenden für ihre Neugier, Ernsthaftigkeit und gestalterische Energie und der Dozentin und Trendforscherin Judith Mair, die das Modul geleitet hat.

Zum Jahresende möchte ich mich zudem verabschieden: Nach vier Jahren gebe ich die Chefredaktion des swissfuture-Magazins ab, dem Verein bleibe ich weiterhin im Vorstand verbunden. Ich habe das Magazin mit grosser Freude redaktionell betreut, immer mit dem Anspruch, gesellschaftliche Zukunftsthemen mit Relevanz und Sorgfalt zu vermitteln. Jede Ausgabe war für mich eine Einladung, in neue Themen einzutauchen und sie prospektiv und aufmerksam zu beleuchten.

Nun schenke ich mir etwas, das im Alltag selten genug vorkommt: etwas Zeit, nicht um sie sofort zu füllen, sondern um sie einfach mal zu haben. Es war mir eine grosse Freude, das Magazin inhaltlich und gestalterisch weiterzuentwickeln und gemeinsam mit Autor:innen, Lektor:innen, dem Grafikstudio und dem Vorstand zu einem lebendigen Zukunftsmedium zu formen.

Ich wünsche Ihnen eine Lektüre, die Fragen stellt, nachhallt und Perspektiven öffnet – heute und für kommende Ausgaben.

Larissa Holaschke

Substanzen

Einblick und Einordnung

In der folgenden Exploration von Substanzen erlauben wir uns weder ein Urteil noch eine politische Einordnung. Uns interessieren Substanzen als soziale, kulturelle und ästhetische Phänomene – als Ausdruck von Werten, Sehnsüchten und Identitäten. Was erzählen sie über die Gesellschaft, in der wir leben? Welche Geschichten, Atmosphären und Bilder transportieren sie?

Substanzen bewegen sich von Nischen, Szenen und Micro-Communities in die sogenannte Mitte der Gesellschaft. LSD, psychedelische Pilze oder andere bewusstseinsweiternde Mittel werden nicht länger nur in Subkulturen konsumiert, sondern sind Teil einer kommerzialisierten «Wellness-Economy». Psychedelische Substanzen erleben eine Renaissance, und die Legalisierung für den medizinischen Einsatz ermöglicht schon heute die Behandlung von Depressionen oder chronischen Schmerzen.

Gleichzeitig bleibt das Thema stark politisiert: Diskurse über Sucht, soziale Ungleichheit und marginalisierte Lebensrealitäten prägen die Wahrnehmung. Nicht ohne Grund: Substanzen sind doppelt besetzt – zwischen Mainstream und Stigma, zwischen Konsumkultur und moralischem Urteil.

Unsere Perspektive ist die einer kulturellen Beobachtung. Wir betrachten Substanzen als materielle Kultur: ihre Ausdrucksformen, visuellen Codes und symbolischen Bedeutungen. Wir fragen, wie sie heute und in Zukunft inszeniert werden – welche Werte und Motive werden vermittelt? Welche Sehnsüchte artikuliert? Die Antworten zeigen, wie tief Substanzen mit unserer Kultur, unserem Streben nach Erkenntnis, Erlebnis und Gemeinschaft verwoben sind.

Wir verstehen Substanzen als semiotische Marker: Sie verweisen auf mehr als den Konsum selbst. Sie stehen für Rituale, Experimente mit der eigenen Wahrnehmung, für ein temporäres Aufbrechen sozialer Normen. Sie eröffnen Räume, in denen wir über Kontrolle, Gesundheit, Verbundenheit, Selbstoptimierung oder die Flucht von all dem nachdenken. Im Umgang mit Substanzen spiegelt sich, wie wir als Gesellschaft mit Risiko, Freiheit und Selbstbestimmung umgehen – und welche Ästhetiken wir diesen Erfahrungen verleihen.

Ziel der hier versammelten Beiträge ist es, die Dynamiken sichtbar zu machen, die den Umgang mit Substanzen heute prägen und künftig verändern. Wir versuchen zu verstehen, wie sie als gesellschaftliches Phänomen Bedeutungen und Botschaften

transformieren, wie sie sozialen Status, Lifestyle oder politische Haltung sichtbar machen und wie sie zugleich intime, subjektive Erfahrungen ermöglichen. Substanzen sind mehr als chemische oder natürliche Wirkstoffe: Sie sind Spiegel unserer Sehnsüchte, Ausdruck zeitgenössischer Strömungen und Träger ästhetischer sowie sozialer und kultureller Codes.

Wir laden die Leser:innen dazu ein, auf den folgenden Seiten in diesen Diskurs einzutauchen – visuell und inhaltlich: Das Mapping «Substanzkosmos» führt als (un)guided Tour durch die Welt der Substanzen. Porträts von Expert:innen, Laien, materiellen wie räumlichen Kontexten sowie ein Interview mit einem Palliativmediziner zeigen aktuelle Perspektiven aus der Mitte des Geschehens auf. Ein Glossar widmet sich den Schlüsselbegriffen, eine Bildserie verbindet mikroskopische Substanzaufnahmen mit popkulturellen Filmstills und ethnografische Einblicke dokumentieren, wie Substanzen gegenwärtig konsumiert werden.

Abschliessend richten wir den Blick auf mögliche Zukunftsszenarien. Unter dem spekulativen Leitmotiv «*Was wäre, wenn?*» untersuchen wir aus den jeweiligen Porträts heraus, wie unterschiedliche Haltungen und Perspektiven die Zukunft von Substanzen formen könnten.

Wir – das ist der Masterstudiengang Trends & Identity des Departments Design an der Zürcher Hochschule der Künste unter der Leitung von Judith Mair: Anna Azzola, Anja Hügli, Brenda Marcia Offe, Katharina Brackemann, Lea Kressel, Melanie Sellmann, Miel Schneeberger, Nadja Schmidle, Nicolás Cruz Gómez, Oleksandra Tsapko, Selina Hirsch, Stella Waldvogel und Stéphanie Kiser.

CHRISTIANE F. - WIR KINDER VOM BAHNHOF ZOO.
REGIE: ULI EDEL, 1981

CANNABIS,
ZÜRICH OKTOBER 2025

PULP FICTION.
REGIE: QUENTIN TARANTINO, 1994

LISDEXAMFETAMIN,
ZÜRICH OKTOBER 2025

L\$D (LOVE X SEX X DREAMS), A\$AP ROCKY.
REGIE: DEXTER NAVY, 2015

KOKAIN,
ZÜRICH OKTOBER 2025

TRAINSPOTTING.
REGIE: DANNY BOYLE, 1996

PSYCHEDELISCHE PILZE,
ZÜRICH OKTOBER 2025

BREAKING BAD.
SCHÖPFER: VINCE GILLIGAN, 2008–2013

XANAX,
ZÜRICH OKTOBER 2025

Ways of Seeing

Zwischen Mikroskop und Medien. Neue Perspektiven auf Substanzen

In unserer Bildstrecke haben wir unseren Blick auf Substanzen herausgefordert, indem wir bekannten Darstellungen aus der Popkultur mikroskopische Aufnahmen gegenübergestellt haben.

Unser kollektives Bild von «Drogen» ist stark von Filmen, Serien und medialen Erzählungen geprägt. Die mikroskopischen Aufnahmen entziehen sich diesen Klischees: Sie zeigen Strukturen, Farben und Formen, die mit den gängigen Vorstellungen von Rausch kaum übereinstimmen.

Der Kontrast zwischen kultureller Darstellung und materieller Realität macht sichtbar, dass Substanzen sowohl physisch-chemische Materialien als auch symbolische Projektionsflächen sind. Die Bildstrecke lädt dazu ein, das Verhältnis von Konsum, Kultur und Materie neu zu betrachten.

Seite 9 – 18

Substanzkosmos - an (un)guided Tour

Ob auf der Suche nach Selbsterkenntnis, auf einem Good Trip oder beim Ballern im Klub, Substanzen werden heiss diskutiert und konsumiert.

Das folgende Mapping ist ein Versuch, den Substanzkosmos, wie wir ihn wahrnehmen, ausschnitthaft zu skizzieren und dessen unzählige, oft widersprüchliche Phänomene miteinander in Verbindung zu setzen. Tauchen wir ein in diese vielfältige Welt.

Wir beginnen unsere Reise in den Substanzkosmos mit der Legalisierung von Cannabis und dem (Wieder-)Aufschwung von Psychedelika. Aufgrund seiner medizinischen Eigenschaften findet Weed zunehmend Einzug in die Breite der Gesellschaft, obwohl es in der Schweiz nach wie vor verboten ist. Auch das Heilungspotenzial von LSD wird aktuell wiederentdeckt, allen voran durch Schweizer Forschungsprojekte. Schliesslich wurde LSD von Albert Hofmann 1943 in Basel entdeckt. Nach Hofmanns Triperfahrung im Selbstversuch vermutete er therapeutische Effekte auf die Psyche. Folglich bringt Sandoz LSD unter dem Namen *Lysid* auf den Markt.

«Highmittel»

Heute, 80 Jahre nach Hofmanns Entdeckung, wird diese kategorische Ablehnung wieder aufgeweicht. Therapeutisch einsetzbare Psychedelika gelten für chronische Schmerzpatient:innen und Antidepressiva-resistente Personen als Hoffnungsträger. Dieser Wandel macht sich in der Gesundheitsindustrie bemerkbar. Kostspielige Retreats für mehrere tausend Franken spriessen wie Pilze aus dem Boden. Luxuriöse, guided Psilocybin-Retreats versprechen einen Expressservice zur Erkenntnis: exklusive Selbsterfahrung, Wellness, Spiritualität oder Selbst-

optimierung. Substanzen im Wellness- und Health-Kontext erleben eine neue Welle der Kommerzialisierung. Je mehr sie in die Mitte der Gesellschaft rücken, desto weniger werden sie stigmatisiert.

Auch ohne Rezept bietet der Markt Lösungen, beispielsweise Microdosing: Mit kleinsten Dosen Psilocybin öffnet sich der Weg zur Selbstmedikalisierung. Das soll die Kreativität steigern und bei Verstimmungen helfen. Diverse Stores bieten neuartige Produkte an, die sich vom Hippieimage lösen und moderne Wellness vermitteln. Ähnliches geschieht im *Weed-Universe*: Bei Schlafstörungen, Angstzuständen oder Schmerzen lässt sich heute auf traditionelle Medikamente verzichten und stattdessen im CBD-Angebot stöbern.

Sehn-Sucht

Health und Wellness sind nicht die einzigen Treiber für Substanzkonsum. Auf der Suche nach Sinnhaftigkeit liefern Psychedelika eine naheliegende Antwort. Durchtanzte Clubnächte oder hedonistische Festivals stillen temporär die Sehnsucht, der reizüberflutenden und leistungsgetriebenen westlichen Gesellschaft zu entfliehen. Die Ekstase als Methode zur Immersion in eine hedonistische Utopie. Der Trip in der Natur, um sich wieder als Teil eines Ganzen zu fühlen.

Trotz dieser halluzinogenen Renaissance bleiben viele Substanzen stigmatisiert und ihr Image stark mit Klassetendenken und Privilegien verknüpft. Set, Setting, Konsumform und Nutzer:innen prägen das Narrativ, das sich um die jeweilige Substanz bildet.

Recht, Rausch, Revolution

Unsere Tour führt weiter in den sich ständig wandelnden Diskurs rund um Substanzen. Das häufig mit Psychedelika verbundene Öko-Movement verweht sich nicht selten mit Spiritualität, Meditation und Ritualen. Doch psychedelischer Tourismus und die erhöhte Nachfrage nach psychoaktiven Pflanzenarten können auch zur Ausbeutung von Ressourcen und zur Aneignung indigener Rituale ohne Konsens führen. In der Popkultur fordert die Berliner Musikerin Ikki-mel das Bild der «Drogenschlampe» heraus und zelebriert in ihren Songs den Konsum von Substanzen. Sie ballert sich, wie sie selbst sagt, neben Ketamin auch noch ein Bierchen rein. Ihre Lyrics sind eine Gratwanderung zwischen selbstbestimmtem Konsum und romantisierender Drogenverherrlichung. Damit fordert sie klassische Rollenverständnisse heraus.

Die Forderung nach Eigenverantwortung ist nicht neu. Schon lange plädieren Pionier:innen für ein allgemeines Recht auf Rausch. Doch im polarisierenden gesellschaftlichen Narrativ zwischen idealisiertem Hype und doom-gloom-ing bleibt das Thema komplex. Im Spannungsfeld zwischen Sucht und Spass werden Substanzen präventiv auf die illegale Seitenbank geschoben.

Privilegien und Prävention

Konnotiert mit sozialen Abgründen wie dem Platzspitz oder der Geschichte von Christiane F. zementiert sich ein negatives Bild. Konsument:innen, die auf sauberes Besteck und Substitution angewiesen sind, werden stigmatisiert. Der Konsum von Crack in öffentlichen Räumen, etwa in Zürichs Bäckereianlage, ist für viele besorgniserregend und setzt das soziale Auffangnetz unter Druck. Saferparty und das Drogeninformationszentrum (DIZ) sind zwei von vielen Anlaufstellen, die sich mit Konsum befassen. Ihre Angebote reichen von Drogenkonsumräumen über Drug-Checking bis hin zu Präventionsprogrammen.

Was von wem in welchem Setting konsumiert wird, beeinflusst das Narrativ über Substanzen und Konsument:innen. Luxus und Status treffen auf Sucht und Stigma. Abhängigkeit, Abgründe, Kontrollverlust werden oft mit sozial schlechter gestellten Gruppen assoziiert. Sucht, Exzess und Hedonismus werden gesellschaftlich kritisch betrachtet. Medizinische, therapeutische und Wellness-Aspekte hingegen werden stärker positiv gewertet.

Auf unserer Tour wird ersichtlich, dass das Bedürfnis nach Konsum und Ekstase in allen Gesellschaftsschichten vorhanden ist. Es stellt sich die Frage: Wer hat überhaupt ein Recht auf Rausch?

Was wäre, wenn ...

... der Zugang zu Substanzen niederschwelliger werden würde? Welche Konsumpraktiken und Orte würden entstehen, welche Atmosphären und Settings würden entstehen? Was wäre, wenn Konsumgründe losgelöst von gesellschaftlichem Status existierten?

Unsere Tour führt durch Spannungsfelder, Beobachtungen und Gedanken, die sich uns im Substanzkosmos eröffneten. Wir ermutigen, beim Betrachten des Mappings zu beobachten, welche Assoziationen aufkommen – und diese vielleicht auch zu hinterfragen. Es gibt keine richtige Leseart. Das Mapping bietet Einblicke in den facettenreichen, chaotisch-kontroversen Kosmos der Substanzen und soll dazu inspirieren, über mögliche Zukünfte nachzudenken.

Porträts

Frei Rauschen

«Gender und Rausch» zeigt, wie FINTA*-Personen Rausch erleben und wie Ungleich Zugang, Sicherheit und gesellschaftliche Akzeptanz sind.

Wir treffen Maxine und Natacha im Café im sechsten Stock der ZHdK. Nachdem eine Zigarette gedreht ist, beginnen die beiden von vorn zu erzählen, wie ihre Idee, über Nüchternheit zu schreiben, zum Gegenteil führte: zum Rausch. Schnell fällt ihnen auf, dass ihre FINTA*-Erfahrungen in der Literatur und im öffentlichen Diskurs kaum oder verzerrt vorkommen. «Wir haben uns von den Geschichten über männliche Rockstars einfach nicht repräsentiert gefühlt.» Also beschlossen sie, FINTA*-Perspektiven auf Rausch sichtbar zu machen und jenen eine Stimme zu geben, die sonst kaum Gehör finden – im Bewusstsein, dass sie dabei nicht alle Erfahrungen abbilden können. Ihr neongrünes Buch im Plastikumschlag richtet sich trotzdem an «alle!» und versteht sich als Beginn eines Dialogs, denn «alles, worüber nicht gesprochen wird, bietet Raum für Missbrauch, Gewalt und Scham».

Gerade für FINTA*-Personen birgt der Rausch Risiken. Der Kontrollverlust kann leicht ausgenutzt werden. Der Reader beginnt deshalb mit der Bildstrecke *Stay Safe* von Samira Gollin, die Vorsichtsmassnahmen von FINTA*s im Rausch zeigt: den Schlüsselbund griffbereit zur Verteidigung in der Hand, die langen Haare in der Jacke versteckt, die Nachricht «Ich laufe jetzt los» zur Sicherheit. Vertraute Situationen – «eigentlich sollte das nicht normal sein», betont Maxine.

Und trotzdem hat der Rausch seinen Reiz. Natacha verweist auf McKenzie Warks Buch *Raving*, das das emanzipatorische Potenzial des Rausches für FINTA*s und queere Menschen beschreibt: der Rave als Moment der Auflösung von Normen, als Öffnung eines Raumes, in dem Körper-, Genderdysphorien und kapitalistische Kontrolle ausgesetzt sind. «Räume, die sicheren Rausch ermöglichen, sind wichtig – besonders für marginalisierte Gruppen.» Wenn Rausch nur im Verborgenen stattfindet, wächst die Gefahr; wenn er offen gelebt werden darf, entsteht Frei-

heit. FINTA*-Partys geben einen Vorgeschmack auf eine Welt, in der sich FINTA*s freier bewegen können und radikale Solidarität selbstverständlich ist.

Zum Schluss schauen wir nach vorn: Wir träumen von mehr Platz für rauschende FINTA*s, von Safer Spaces und der Freiheit, informiert entscheiden zu können, wann, wo und wie wir rauschen. Auch wenn es oft leichter ist, sich eine dystopische Zukunft vorzustellen – eine, in der das binäre System festschreibt, was Frauen dürfen und wo ihr Platz ist – sicher nicht selbstbestimmt im Rausch.

Zwei Zigaretten später gehen wir zurück ins Gebäude. Wir könnten noch stundenlang mit Maxine und Natacha sprechen und fühlen uns verstanden, verbunden, inspiriert. Die Autorinnen zeigen, dass unsere Perspektiven zählen, dass wir nicht allein sind – und wie wichtig es ist, Räume zu schaffen und zu erkämpfen, die ein Rauschen in Freiheit, Sicherheit und Solidarität ermöglichen.

Was wäre, wenn ...

... wir in einer Welt lebten, in der FINTA*s rauschen können, frei von männlichen Blicken und Kontrolle? Könnte die freie Ekstase, Verletzlichkeit und Stärke neu definieren und zu einer Gesellschaft beitragen, in der sich alle sicher fühlen – vor allem im Rausch?

*Female, Inter, Non-Binary, Trans und Agender

Das Buch «Gender und Rausch» wurde von den sieben ZHdK-Kulturpublizistik-Studierenden Maxine Erni, Leonard Haverkamp, Nina Kneubühler, Valeria Mazzeo, Lorena Müller, Natacha Rothenbühler und Xena Paloma Stucki realisiert und wurde von den Dozierenden Basil Rogger und Ruedi Widmer begleitet. Es ist im September 2025 im Limmat Verlag erschienen.

Leonard Flawerkampf

«Alles, was ich mache, ist ein wenig trippy.»
New Kyds Tanz über den Abgründen der Binarität

Ein Reader

Gender und Rausch

Ein Reader

OCB

RIZLA ULTRA SLIM

AZERBAIJAN GOLD

Dittu
Lilian

Von Krawatte bis Kristallin

Das Drogeninformationszentrum (DIZ) Zürich ist Teil der städtischen Schadensminderung. Es berät Menschen, die illegale Substanzen konsumieren.

Das bekannteste Angebot des DIZ ist das Drug Checking, bei dem illegale Substanzen auf ihre Inhaltsstoffe geprüft werden können. Daneben bietet das DIZ persönliche und Online-Beratung sowie mobile Einsätze – ein flexibles System, das Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen erreicht, von jungen Clubgänger:innen bis zu Asylsuchenden.

Für Dominique Schori steht dabei eines im Zentrum: Beratung auf Augenhöhe. Das Team begegnet den Ratsuchenden mit Respekt und ohne moralische Urteile. «Es geht nicht darum, zu predigen, sondern zuzuhören», beschreibt er die Haltung des DIZ.

Die Besucher:innen des DIZ sind so vielfältig wie die Substanzen selbst: von Jugendlichen bis zu Senior:innen, von Sexarbeiter:innen bis hin zu Business-People. «Typische Konsument:innen gibt es nicht», betont Schori. Während manche auf absolute Diskretion bestehen, um Berufliches und Privates zu schützen, haben andere kein Problem damit, offen im Eingangsbereich zu warten und vorbeilaufende Personen zu begrüßen.

Diese Atmosphäre beschreibt Schori als beinahe familiär. Das geschützte Setting ermöglicht es, über sensible Themen zu sprechen, ohne Angst vor moralischer Verurteilung. Die Mitarbeitenden bleiben konsequent wertfrei: Im Mittelpunkt steht die Selbstbestimmung der Ratsuchenden.

Das Arbeitsfeld verändert sich laufend. Konsumformen wie Pillen, Pulver oder Flüssigkeiten bleiben zwar ähnlich, doch die Vielfalt der Substanzen wächst rasant. Um Risiken sichtbar zu machen, arbeitet das DIZ auf seiner Website und auf Social Media mit einem Warnsystem für besonders gesundheitsgefährdende Substanzen: Gelb, Orange und Rot kennzeichnen Gefahren wie Überdosierung oder Streckmittel. Auf Grün wird bewusst verzichtet. Keine Substanz soll als unbedenklich gelten.

Schori ist überzeugt: Kriminalisierung hilft niemandem. Sie schürt Stigmatisierung und hält Menschen davon ab, Hilfe zu suchen. Er wünscht sich weniger Tabuisierung, gerade bei Cannabis im Vergleich zu Alkohol: «Man kann an einem Elternanlass mehrere Biere trinken, aber wenn jemand Cannabis konsumiert, gilt das sofort als unseriös.»

Mit Blick auf die Zukunft zeigt sich Schori optimistisch. Der jüngst vorgestellte Gesetzesentwurf zur Cannabis-Regulierung gehe in eine wünschenswerte Richtung und setze wichtige Zeichen: Er verhindere die Kommerzialisierung, ermögliche aber einen sicheren Zugang für Konsumierende. Die Schweiz bewege sich damit in eine progressive, verantwortungsbewusste Richtung.

«Es geht nicht darum, dass mehr Menschen konsumieren», sagt Schori. Für ihn steht fest: Auch psychotrope Substanzen dürfen nicht einfach dem freien Markt überlassen werden, wo Profitinteressen unweigerlich zu mehr Konsum führen würden. Stattdessen brauche es klare Regeln und Beschränkungen, damit der Zugang nur jenen offensteht, die bereits konsumieren.

Dominique Schori studierte nach seinem Abschluss als Pflegefachmann HF Philosophie, Geschichte und Germanistik an der Universität Zürich. Seit fünf Jahren leitet er das Team des DIZ Zürich. Er engagiert sich für eine offene, respektvolle Beratung auf Augenhöhe. <https://www.saferparty.ch/angebote/drug-checking>

 Stadt Zürich
 Wasserversorgung 17
**Soziale
 Einrichtungen
 und Betriebe**
 DIZ
 Designinformationszentrum Zürich

 MJC/ART

wie wo was

Drug Checking
 Drogeninformationszentrum
 Zürich (DIZ)

Wasserversorgung
 wasser.zuerich.ch

Substanzinfo / Safer Use
 info.zuerich.ch

Social Media
 @sitterparty.ch

Nase voll?
3 Monate wach?
 Angebot zum Konsumgespräch

Drug Checking
 www.diz.ch

Microdoses for Macrochanges

Hein Pijnaken shares his journey from a fascination with the healing power of psychedelics and a friend's battle with cluster headaches to founding the Microdosing Institute in 2017.

Imagine kicking off your Monday morning with a dose of psilocybin – so tiny, only 0.5 to 2 grams, that you might not even feel it right away. Yet, its impact on your mind and well-being is so profound that it might change everything. We are currently witnessing a renaissance in the use of psychedelics, where subtle amounts are revolutionising both medical practices and personal development.

When Hein Pijnaken first explored microdosing ten years ago, he was sceptical. Advertising portrayed it as the «miracle cure», which it is not. In reality, he discovered something more subtle as he began his journey: small shifts in his perspective that fostered greater mindfulness and deeper connections. He recommends documenting the process: «When you write things down, you may later see a common thread.» His own notes revealed how his empathy towards his children deepened: «I could step into their world.»

The Microdosing Institute was born from a simple question: could microdosing offer the benefits of psychedelics without the intensity of a full trip?

Today, its partner platform [Microdose.nl](https://microdose.nl) offers pre-portioned psilocybin packages, accompanied by educational materials and intake protocols. Their «one day on, two days off» regimen has proven especially helpful for people with ADHD, anxiety or depression.

Asked about risks, Hein mainly warns against dosing on a busy day: «Even tiny amounts can surprise you. The more you take, the more the setting matters.» Combining microdosing with medication, he adds, requires caution, although serious risks remain low.

«Don't just take it and be guided by your day. Set out with an intention», he says. «It's not about a goal but about where you want to feel more connected to, like self-trust or patience. You give direction to the experience. **Microdosing works with you, not for you**», Hein points out further..

The timing seems right. As alcohol consumption declines among Gen Z, psychedelics are entering mainstream medicine: Australia now prescribes MDMA for PTSD, while researchers in England test psilocybin for conditions such as OCD or anorexia.

Hein's excitement for the future is palpable. His vision is to see microdosing become a tool for integration after high-dose therapy. The Microdosing Institute is already developing blueprints ready for future legalisation.

After our call, it's clear that microdosing is quietly reshaping how we think about healing and self-development – at least for those willing to explore them.

What if ...

... we could experience the benefits of psychedelics without the intensity of a full trip – and what if the real breakthrough isn't a miracle cure, but the courage to end the stigma around what helps us heal?

Hein Pijnaken is the founder of Microdosing Institute and [Microdose.nl](https://microdose.nl) and one of Europe's early pioneers in the field. With over three decades of experience with psychedelics, he combines NLP coaching, microdosing guidance and deep engagement with indigenous plant-medicine traditions.
<https://microdosinginstitute.com/>

Die Schnecke mit der Zigarre

Zwischen Wald und Wiesen besucht Gloria einen Psilocybin-Retreat. Auf der Suche nach dem grossen Ganzen begegnet sie einer Schnecke.

Gloria¹ liegt da. Ausser, dass sie tiefer in ihre Matte sinkt und immer schwerer wird, passiert erst mal nichts. «Na toll, geht ja gut los, jetzt musst du auch noch pinkeln – klar, hast ja auch so viel Tee getrunken.» Es passiert weiterhin nichts. «Ist ja klar, dass nichts passiert, du bist ja auch ein «Kontrolletti.» Gloria wird unruhig. Ein Guide fragt, wer noch Nachschlag möchte. «Ja klar, ich habe schliesslich viel Geld bezahlt. Jetzt muss was passieren!» Gloria lässt sich noch ein «Portiönchen» geben. «Muffig. Kulinarisch ziemlich unspektakulär», denkt sie.

Während Glorias innere Kritikerin weiter «rumlabert», schaut sie nach links. Auf einem Ledersofa sitzt eine Schnecke. Mad-Men-mässig in einem gediegenen 1960 Jahre-Büro. Zigarre in der Hand, Whiskyglas auf dem Tisch, schimpft die Schnecke auf Gloria ein. Ihr fiel auf, dass die Schnecke hinten zertreten ist. Es ist tatsächlich die Schnecke, auf die Gloria am Tag zuvor versehentlich «draufgelatscht» ist. Sie hatte sich nicht getraut hinzuschauen und nur gedacht: «Fängt ja super achtsam an!»

Während die Schnecke nonchalant da sitzt und sie auf ihrem Pilz-Trip beschimpft, muss Gloria innerlich über ihren «Kontrolletti»-Geist lachen. Wie ironisch, dass ihr Unterbewusstsein genau diese Schnecke einblendet, um ihr Ego weich zu machen.

Einhalb Jahre später sitzt Gloria uns beim Interview gegenüber. «Die Intention? Das fiel mir gar nicht so leicht zu formulieren. Naja, es ist immer das grosse Ganze.» Sie habe sich sorgfältig auf den Retreat vorbereitet, erzählte sie. Der Trip selbst sei aber nicht die Erfahrung gewesen, die alles schlagartig verändert habe.

«Schlussendlich ist die Welt die Herausforderung. Sie ist so stark auf das gerichtet, was wir

haben und uns anschaffen.» Gloria schmunzelt. «Die Fallen sind immer wieder die gleichen, und manchmal ist es ein halbambusiertes «Reinlat-schen.» Gloria lehnt sich vor der rot gestrichenen Wand zurück. «Unser Miteinander krankt unfassbar. Statt das anzugehen, was in uns ist, packen wir es irgendwo hin und wundern uns am Ende des Tages, warum wir so aufgeregt sind, nicht loslassen können und die fünfte Tasse Kaffee trinken.»

Heute, sagt sie, habe sie gelernt, dass es immer Zeit für einen Atemzug gibt. Die Auseinandersetzung mit sich selbst sei nicht zwingend egoistisch, sondern schärfe das Bewusstsein dafür, was man in die Welt trägt.

Der Psilocybin-Trip hatte keine Nebenwirkungen, aber einen Effekt. Gloria dachte danach nur noch: «F**k, was tun wir dieser Welt an? Wie unendlich schade ist das?»

Seither isst sie keine Tiere mehr. In schwierigen Momenten sucht sie die Nähe zur Natur. «Einfach vor einem Baum stehen zu bleiben, ihn zu betrachten und den Wind zu spüren – das ist das Schönste. Dafür hat man doch diesen tollen Körper. Ich nehme mir jetzt die Zeit, diese kleinen Momente zu sammeln. Tag für Tag.»

Was wäre, wenn ...

... wenn uns auf einmal die Schnecken, auf die wir versehentlich getreten sind – oder andere Lebewesen, die wir wissentlich oder unwissentlich verletzt haben –, gegenüberstünden und uns zur Rede stellten? Würde uns das dazu ermutigen, nicht nur allen Lebensformen gegenüber gütiger zu sein, sondern vielleicht auch uns selbst?

1 Name von der Redaktion geändert

Blüten, Vapes und Gummibärchen

Seit 2023 testet die Schweiz den kontrollierten Cannabis-Konsum in Pilotstudien – zu Besuch bei Pure Production, einem Pionier des Schweizer Pilotprojekts.

Ein Elektroauto parkt neben dem Schild «Pure Holding» im aargauischen Zeiningen. Zwei unscheinbare Gewächshäuser lassen kaum erahnen, dass hier Cannabissorten für wissenschaftliche Pilotstudien gezüchtet werden. In den Hallen riecht es nach Erde, Forschung, Zukunft – und Gras. Wer hier arbeitet, muss sich auf die Pflanze einlassen können. So auch Marc Brüngger, Head of Innovation & Production, der als Führungskraft auch praktisches Know-how als Konsument und Anbauer einbringt.

Pure Production produziert Cannabis für Studien wie WEEDCARE (Basel) oder ZüriCan (Zürich). Nach Vorgaben der Betäubungsmittelverordnung über Pilotversuche (BetmPV) untersuchen sie, wie sich regulierter Verkauf auf Konsumverhalten, Gesundheit und Schwarzmarktverdrängung auswirkt. Die Schweiz erprobt damit in einem regulierten Rahmen den Umgang mit einer Substanz, die gesellschaftlich längst präsent ist.

Die Produktpalette reicht von Blüten über Öle und Vapes bis hin zu Gummibärchen und ist auf Konsumentenschutz ausgerichtet. Jede Verpackung erhält eine Seriennummer, die eine lückenlose Nachverfolgung ermöglicht. Für Brüngger ist das auch Ausdruck einer Haltung: Verantwortung endet nicht bei der Produktion, sondern begleitet die gesamte Studienlaufzeit bis zur Endkonsumierung.

Die ethische Dimension zeigt sich auch im Umgang mit den Studienteilnehmenden. «Es wäre ethisch nicht vertretbar, Menschen nach der Studie wieder auf den Schwarzmarkt zu schicken», betont Brüngger. Regulierung, so seine Haltung, sei kein Experiment, sondern ein notwendiger Schritt. Erst kürzlich wurde die erste Vorlage für ein entsprechendes Gesetz veröf-

fentlicht. Durch Rückmeldungen aus der Praxis können Produzent:innen die Umsetzung aktiv mitgestalten und sicherstellen, dass auch praktische Standards berücksichtigt werden.

2022 erhielt das Unternehmen als eines von wenigen die Lizenz für die Produktion von THC-haltigem Cannabis. Grundlage ist die Erfahrung aus dem CBD-Geschäft sowie aus wissenschaftlich begleiteter Produktion. Neben medizinischem und rekreativem Cannabis wird auch an neuen Anwendungen geforscht, etwa an der Nutzung der Hanfpflanze als nachhaltigem Rohstoff für Textilien oder Baustoffe.

In Zeiningen arbeitet das Team zudem mit einer sogenannten Molecular Breeding AI. Sie soll Sorten gezielt nach Eigenschaften wie Aroma, Stabilität oder Wirkstoffgehalt entwickeln. Gleichzeitig wird auf ökologische Standards geachtet – auch wenn die geltenden Bio-Richtlinien aus den 1990er Jahren stammen und für moderne Produktionsprozesse nur bedingt anwendbar sind.

Was wäre, wenn ...

... Cannabis als Pilotsubstanz bereits 2031 nahtlos vom Studienbetrieb in regulierte Märkte überführt würde? Die Schweiz könnte zur Modellregion für einen verantwortungsvollen Umgang mit psychoaktiven Substanzen werden und zeigen, wie Forschung, Ethik und Konsum zu einer neuen Regulierungskultur verschmelzen.

Marc Brüngger ist Head of Innovation & Production bei Pure Production. Früher selbst Anbauer, leitet er seit 2022 die Pilotprojekte zum wissenschaftlich begleiteten Cannabis-Anbau und verbindet dabei praktische Erfahrung, Konsument:innenwissen und Forschungs kompetenz.

pure
taking by

Ästhetiken des Illegalen: Online-Shopping

Ein Grossteil des Handels mit Substanzen erfolgt heute über illegale Onlineshops und Chat-Gruppen.

Von floral bis funktional, kindlich bis klinisch – die Ästhetisierungsansätze psychedelischer Produkte zeigen einen gesellschaftlichen Prozess der Normalisierung. Was einst Grenzüberschreitung bedeutete, wird heute als Lifestyle inszeniert.

Anhand von drei exemplarischen Angeboten gehen wir der Frage nach, welche visuellen und kommunikativen Codes wie Farben, Schriftarten und Bildwelten diese digitalen Konsumkanäle verwenden. Allen gemeinsam ist eine nostalgische Underground-Ästhetik, die Authentizität und Exklusivität verspricht, ergänzt durch Elemente des klassischen E-Commerce wie Produktinformationen, Bewertungen und Erfahrungsberichte, die Seriosität und Vertrauen erzeugen sollen. Im Vergleich zu dem hier explorierten Underground-Angebot mit seiner Tendenz zu Kitsch und oft amateurhaften Gestaltungen wirken legale Angebote mit ihrem Fokus auf Transparenz und der Erfüllung strikter gesetzlicher Vorgaben häufig nüchtern, standardisiert und generisch.

Shroom 'n' Bloom: Grün, organisch, leicht retro – auf den ersten Blick erinnern diese Webshops an Gartencenter oder Bioläden. Eckige Kästchen, schwarze Rahmen und markante Typografie zitieren die Ästhetik des frühen Internets. Erst Begriffe wie «Magic Mushroom», «Growkits» oder «Microdosing» verraten den eigentlichen Inhalt. Zwischen floralen Mustern und idyllischen Landschaften erscheinen Pilze als natürliche, nachhaltige Lebensbegleiter. Die Bildsprache, die an die Flower-Power-Bewegung der 1960er Jahre erinnert, vermittelt Optimismus und Unbedenklichkeit. Mit wachsender gesellschaftlicher Sichtbarkeit stellt sich die Frage: Wird diese visuelle Sprache zum Lifestyle-Code einer neuen Bewusstseinskultur

oder verliert sie ihre subversive Kraft, sobald sie im **Mainstream** aufgeht?

Friendly, Fun, Fungus: Zarte Farben, runde Formen, kindliche Verspieltheit – die visuelle Sprache dieser Plattformen wirkt harmlos und einladend. Doch diese Sanftheit ist kalkuliert: Risiko wird in Vertrauen, Tabu in Zugänglichkeit übersetzt. Comicartige Illustrationen und kurze Erklärvideos verwandeln den Konsum in eine spielerische Entdeckungstour. Der Shop wird zur Bühne, das Produkt zum Character. In einer posttherapeutischen, postrebellischen Landschaft dient das Spielerische als Zugang, Unschuld als neues Zeichen von Sicherheit. Die visuelle Leichtigkeit schafft emotionale Anschlussfähigkeit – vielleicht die glaubwürdigste Form von Vertrauen? Oder doch nur eine neue Verpackung alter Sehnsüchte?

Clinical Cool: Klinisch, reduziert, professionell – mit der Legalisierung einzelner Substanzen wie Cannabis etabliert sich eine neue, cleane Ästhetik. Marken wie «HeimatKult» stehen exemplarisch für diesen Wandel: klare Linien, pastellige Farben, minimalistisches Packaging. Der Onlinehandel rückt damit näher an die Welt von Kosmetik, Wellness und gehobener Lebensmittelindustrie. Psychedelika werden zu Lifestyle-Produkten, verbunden mit Selbstfürsorge, Spiritualität und «Mindful Living». Ist **Minimalismus** die ästhetische Norm der Legalisierung? Oder nur die neue Uniform der Kommerzialisierung?

Was wäre, wenn ...

... diese neue Ästhetik nicht nur Ausdruck, sondern auch Motor dieses Wandels wäre – ein visuelles Versprechen, dass sich Rausch und Alltag versöhnen lassen?

Keta und Krawall

Derb, ironisch und empowernd – wie Ikkimel den Rausch in provokante Gesellschaftskritik verwandelt.

«Ballern, Fotzenpower, überlange Lines, Krawall und Ketamin». Zwischen feministischem Empowerment und hedonistischem Exzess eröffnet die 28-jährige Berliner Sängerin Ikkimel den Diskurs über Substanzen. Die Sprache des Rauschs ist bei ihr mehr als Provokation, es ist ihr Stilmittel. Ihre Texte verhandeln Leistungsdruck, Rollenbilder, Ansprüche und Antihaltung. Das Narrativ erzeugt Reibung, schockiert – und ermutigt.

Ketamin, ursprünglich als Pferdebetäubungsmittel eingesetzt, hat den veterinären Kontext längst verlassen. Vom Therapiesetting über die Clubtoiletten ist die Substanz vielerorts anzutreffen und hat inzwischen einen relevanten Stellenwert in der Popkultur.

In Ikkimels Texten spielt Ketamin eine zentrale Rolle: Hier wird es vom Suchtmittel zum Symbol für Selbstbehauptung, Autonomie und Widerstand. Begriffe wie «Fotzenpower» oder «sich dumm machen» sind bewusst gesetzte Provokationen gegen Oppression, Optimierungszwang und Leistungsdruck. Dass dieses Narrativ irritiert und ambivalent wahrgenommen wird, spiegelt sich auch in den Aussagen der elf Personen, die wir online zu Ikkimel und ihrem Umgang mit Rausch und Substanzen befragten.

«Was für Pferde nicht schlecht ist, kann für Menschen auch nicht schlecht sein.»

Während einige ihre Lyrics als empowernde Botschaft lesen, die neue feministische Perspektiven eröffnet und zur Selbstbehauptung anregt, wirken sie auf andere cringey, überzogen oder sogar gefährlich. Sie sehen hier eine Verharmlosung des Konsums, eine Romantisierung der Substanz und eine Normalisierung des Umgangs mit Keta. Gerade in diesem Aufeinandertreffen konträrer Stimmen zeigt sich die Ambiguität ihres Werks.

«Sich dumm machen» wird bei Ikkimel zum eskapistischen Wunsch, sich dem Leistungsdruck und Optimierungsdruck entziehen zu können. Konsum wird zum Widerstand gegen soziale und kulturelle Ansprüche. Mit «überlan-

gen Keta-Lines» zur Selbstbehauptung, Ekstase als Coping-Strategie und Exzess als Ego-Boost. Ikkimel entwirft ein Lebensgefühl, in dem es legitim ist, Kontrolle abzugeben, Erwartungen nicht zu erfüllen und sich in die schummerige Welt der Ekstase zurückzuziehen. Sie erzeugt ein provokant ehrliches Narrativ, das FINTA-Personen eine Plattform gibt, die Lebensrealitäten der Gen Z abbildet und unserer Gesellschaft den Spiegel vorhält.

Was wäre, wenn ...

... wir Keta zukünftig weniger als Substanz, sondern als Symbol des Widerstands begreifen? Und wie könnte dieses ermächtigende, ehrlich provokante Substanzsymbol gesellschaftsrelevante Diskurse und Narrative prägen?

Ikkimel (28), die selbsternannte «beste Rapperin Deutschlands», macht derbe Sprache zum feministischen Werkzeug. Mit ihrem linguistischen Hintergrund schafft sie neue Narrative und verwandelt Worte in Symbole. Gesellschaftliche Spannungen spiegelt sie provokant an romantisierten Rauschbildern und feministischen Selbstbehauptungen.

Foto: BIBIZA x Ikkimel, «Galopp!», Credit: Jonas Unden

eta und Krawall, meine Nase ist w
tten sind prall und mein Arsch is
as beste Pferd im Stall und ich m
ir sind so wie Captain Morgan, w
s gibt kein Limit, weil ich bin es
rench Nails, gut rasiert und 'ne se
h bin gut bewaffnet, jetzt wird ei
h hab' gehört, im Nordatlantik lie
h will mich schlau machen, morg
n Paar Kurze und danach eine a
ehr viel reden, aber sehr wenig a
orgen wieder ausschlafen und d
eta und Krawall, meine Nase ist w
tten sind prall und mein Arsch is
as beste Pferd im Stall und ich m
ir sind so wie Captain Morgan, w

Eine Nase für Substanzen

Diensthundeführer Tobias über Drogen, Trends und warum kein Gerät die Nase eines Hundes ersetzen kann.

Der Umgang mit Substanzen und der Blick auf sie verändert sich kontinuierlich: Neue Stoffe, Mischungen und Konsummotive entstehen, die Grenzen zwischen Medizin und Missbrauch, Genuss und Sucht werden neu verhandelt. Doch eines bleibt gleich: der feine Geruchssinn der Hunde, die lernen, selbst kleinste Spuren aufzuspüren.

Diensthundeführer Tobias beschreibt die Ausbildung so: Der Hund lernt ein Verhalten, zeigt es selbstständig und wird dafür belohnt – mit Futter oder Spielzeug. So verknüpft er das Erkennen einer Substanz mit einem positiven Erlebnis und wiederholt das Verhalten freiwillig. «Da sprechen wir von Betäubungsmitteln – also Heroin, Kokain, Amphetamin, Ecstasy, Haschisch und Marihuana.» Jeder Spürmittel-Hund lernt, diese sechs Gerüche zu unterscheiden – eine Aufgabe, die bis zu 60 Wiederholungen pro Stoff erfordert.

Nicht alle Stoffe sind für Hunde gleich einfach zu erkennen. Heroin etwa «riecht häufig sehr stark nach Essig», erklärt Tobias. Manche Hunde mögen diesen Geruch nicht, hier ist es Aufgabe der Ausbilder:innen, ihn dennoch positiv zu besetzen.

Gefährliche Stoffe wie Fentanyl könnten in Zukunft eine besondere Herausforderung darstellen. «Da muss man sich überlegen, wie die Ausbildung stattfindet, damit der Hund den Stoff kennenlernt, aber nicht gefährdet ist – und natürlich auch wir als Hundeführer.» Direkter Kontakt ist tabu: «Er soll nicht reinbeissen, nicht knautschen – nur riechen.»

Psychedelika hingegen spielen aktuell kaum eine Rolle. «Da gibt es noch keine Ausbildung, weil kein Bedarf da ist», sagt Tobias. Entwicklungen beobachtet man über längere Zeiträume. «Vor Jahren dachte man, dass viel mehr synthetische Substanzen in die Schweiz gelangen

würden – das ist aber nie eingetreten.» Er sieht jedoch, dass sich die Drogenwelt verlagert – etwa durch den Onlinehandel. «Früher hattest du in Zürich Hotspots, wo du Marihuana und Haschisch relativ einfach beziehen konntest. Das hat sich stark verschoben. Wahrscheinlich findet vieles online statt, und da können die Hunde nichts ausrichten.» Sobald die Ware jedoch physisch auftaucht – in Lagern, bei Postsendungen oder an der Grenze –, «kommen die Hunde wieder zum Einsatz».

Auf die Frage, ob Hunde eines Tages durch Technologie ersetzt werden könnten, antwortet er entschieden: «Nein. Aktuell gibt es keinen gleichwertigen Ersatz.» Elektronische Nasen seien auf bestimmte Stoffe programmiert, aber unflexibel: «Der Hund kann auch bei Verunreinigungen und Mischverhältnissen zuverlässig anzeigen – das kann kein Gerät.»

Tobias' Arbeit ist geprägt von Routine, Geduld und Anpassung an sich wandelnde Drogentrends. Er versteht den Hund als lebendigen Detektor, dessen Sensibilität und Intuition selbst modernste Technologie übertrifft. Solange Menschen Substanzen konsumieren, wird der Hund gebraucht – als präziser, wachsender und loyaler Partner im Dienst.

Was wäre, wenn ...

... Substanzen nicht länger kriminalisiert würden und die «arbeitslosen» Spürhunde künftig darauf trainiert würden, gesundheitsgefährdende Streckmittel zu erkennen und so zu einem risikoärmeren Rausch beizutragen?

Tobias Knoepfli arbeitet im Kompetenzzentrum für Diensthunde der Stadtpolizei Zürich. In seinem Alltag dreht sich alles um Gerüche, Substanzen und die feine Nase seiner Hunde – und um die Frage, wie sich Drogenlandschaften und Ausbildungsmethoden verändern.

Per Überschall zur Erkenntnis

Ein Gespräch mit Susanne G. Seiler, Schweizer Aktivistin, Autorin und Gründerin des Psychedelischen Salons.

Wir stehen zu früh vor der Tür, als Susanne G. Seiler vom Spaziergang mit ihrer Hündin Jackie zurückkommt. Sie empfängt uns mit einer geredeten Ruhe, die auch ihre gemütliche Stube ausstrahlt: «Nehmt doch schon mal Platz, ich mache uns einen Tee.» Schon nach wenigen Minuten fühlen wir uns aufgehoben, als sei jede Frage erlaubt.

Wir möchten wissen, ob psychedelische Substanzen für sie ein Zugang zu höherer Erkenntnis sind. Susanne beginnt ganz vorne: Schon als Kind stellte sie Fragen, die niemand beantworten konnte. Mit fünf Jahren zweifelte sie an einem Gott, der alles sieht und Kinder bespitzelt. Mit achtzehn trat sie aus der Kirche aus, doch das spirituelle Interesse blieb. Sie las die Bibel, den Koran, vertiefte sich ins Judentum und fand im Buddhismus eine friedliche Haltung: «Ich denke, das Universum ist intelligent. Wir sind physikalisch sehr begrenzt in dem, was wir erfassen können.»

Psychedelische Substanzen öffneten ihr bereits im Alter von zwanzig Jahren Türen, die im nüchternen Zustand verschlossen blieben – sie wirkten wie ein «Hahn des Bewusstseins», der aufgedreht wird. «Das ist wie ein Überschallflugzeug zur Erkenntnis», zitiert sie Timothy Leary und schmunzelt. «Man kommt auch ohne Substanzen hin, zum Beispiel durch Meditation, aber mit geht es eben schneller.» Für sie sind Substanzen ein Bullshitbarometer: Sie zeigen schnell, was oberflächlich ist und was tiefer greift. Alles wird klarer, die Verbundenheit mit Natur, Menschen – und sich selbst: die sogenannte «Oneness».

Kinder, sagt sie, hätten diese Verbindung intuitiv. Psychedelische Erfahrungen erlauben Erwachsenen, ein Stück dieser Unschuld wiederzufinden – und gleichzeitig Verantwortung zu übernehmen. «LSD macht mich perceptiver. Ich

sehe die Leute, wie sie sind, ich schaue hinter ihre Maske. Oft muss ich mich bemühen, Dinge nicht auszusprechen. Nicht jeder möchte, dass man den Finger auf ihre wunden Punkte hält.» Bei all dem blickt Susanne uns aufmerksam an und kurz durchfährt es uns: Was sieht sie wohl in uns? Wir verstehen dann aber, dass dieses «Sehen» kein Zauberstab ist, sondern Folge jahrelanger Selbsterforschung.

Zu welcher Erkenntnis sie gelangt ist? «Das Wichtigste ist, das Leben mit Leidenschaft und Liebe zu führen und Positives beizutragen, statt nur zu konsumieren und immer mehr zu wollen. Mehr Materielles macht nicht glücklich. Substanzen beschleunigen Erkenntnis, aber sie ersetzen nicht das eigene Reflektieren. Sie erzeugen nichts, was nicht schon da ist. Sie verstärken nur unsere Tendenzen.»

Wir fühlen uns inspiriert von einer Frau, die seit Jahrzehnten gegen Normen antritt, um Bewusstsein zu schaffen und die überzeugt ist von der heilsamen Wirkung von Psychedelika.

Was wäre, wenn ...

... diese Haltung Schule machen würde? Wenn psychedelische Erfahrungen uns helfen könnten, uns selbst und unsere Verantwortung in der Welt zu verstehen? Susanne Seiler zeigt, Spiritualität braucht keine Dogmen, sondern Mut, Neugier und die Bereitschaft, den Hahn des Bewusstseins aufzudrehen – für sich selbst, für andere, für die Welt.

Susanne G. Seiler engagiert sich für psychedelische Kultur, Wissenschaft und Bewusstseinsforschung. Sie gründete den Psychedelischen Salon, eine Veranstaltungsreihe mit Vorträgen, Diskussionen und Kunst rund um Psychedelika. 2023 veröffentlichte sie ihr Memoir «Wilde Zeiten – Mein psychedelisches Leben».

Die Substanz zum Dessert

Vom Club in die Stube: Eine ethnografische Annäherung an den privaten Substanzkonsum zwischen Selbstsuche, Beziehungsarbeit und Alltagsroutine.

Von der einst verschmähten Drogen-Subkultur zum alltäglichen Fondue-Microdosing-Plausch – wie hat sich der Konsum von Substanzen verändert? Lange mit einer stigmatisierten und kriminalisierten Szene assoziiert, zeigt sich Substanzkonsum heute zunehmend als selbstverständlicher Teil unseres Alltags: etwa, um bei einem gemeinsamen Dinner tiefere Gespräche zu führen oder um die Verbindung und Intimität in der Partnerschaft zu fördern.

In unseren ethnografischen Recherchen ist aufgefallen, dass der Konsum ein Gefühl für Selbstbestimmung auslösen kann und er neue Perspektiven eröffnet, um einen anderen, losgelösten Zugang zu sich selbst und dem Umfeld zu verschaffen. Der Wunsch nach einem neuen, veränderten Zeit- und Raumgefühl sowie nach tieferen zwischenmenschlichen Verbindungen scheint hier von zentraler Bedeutung zu sein – und wird unabhängig von Alter und Setting von unterschiedlichsten Konsument:innen angestrebt.

Neben dem Konsum von Substanzen im Club kommt er heute in privaten Räumen und Settings vor. Bewusst gestaltete Atmosphären und vertraute Umgebungen schaffen Sicherheit. So, wie andere nach dem Essen ein Glas Rotwein oder einen Absacker trinken, begegnete uns etwa bei der Recherche die «Line Koks» als gemeinsames Ritual zu besonderen Anlässen. Wieder andere integrieren Substanzen in ihre Routinen – zum Kaffee am Morgen, um den Tag zu strukturieren oder besser zu funktionieren.

Weiter entdeckten wir speziell für den Konsum gestaltete Accessoires: Freundschaftsketten mit Löffelchen, handliche Ketamin- oder LSD-Sprays für unterwegs oder zuhause sowie kleine Täschchen mit individuell zusammengestellten Substanzen für den Mischkonsum.

Substanzkonsum bleibt jedoch ein sensibles Thema – persönlich wie gesellschaftlich.

Viele Befragte sprachen gerne und ausführlich über ihren eigenen Konsum. Sie möchten verstanden werden, statt sich rechtfertigen zu müssen. Gespräche über den Konsum brauchen – wie der Konsum selbst – eine vertraute und sichere Umgebung. Die Stigmatisierung bleibt ein Thema, das viele Konsument:innen zwingt, diese Welt ins Verborgene zu rücken.

Das eigene Zuhause wird so zum Rückzugs- und Resonanzort für einen substanzialen Austausch unter Vertrauten, nach einem gemeinsamen Fondue-Dinner oder einfach zum Abschalten für sich allein. Substanzen werden dabei ungezwungen in den eigenen vier Wänden aufbewahrt: als Spray auf dem Nachttisch, als wässriges Getränk im Kühlschrank. Sie scheinen sich in ihrer Aufmachung längst als Alltagsobjekte eingeschlichen zu haben und erhalten durch ihre dezente Präsenz eine neue Selbstverständlichkeit.

Was wäre, wenn ...

... wir zukünftig Substanzen als Werkzeuge der Beziehungsarbeit begreifen würden, als Hilfsmittel, um sensibler miteinander umzugehen? Könnte der Konsum in einem geschützten Rahmen helfen, Empathie zu stärken und einen tieferen Zugang zu uns selbst und unserem sozialen Umfeld zu schaffen?

Die befragten Konsument:innen waren zwischen 25 und 50 Jahre alt und stammten aus unterschiedlichen sozialen Kontexten, Herkunftsn und Lebenswelten.

Übers Loslassen und Sterben

Dr. Sivan Schipper ist leitender Arzt für Innere Medizin und Leiter der Palliative Care am Spital Uster. Seit fünf Jahren arbeitet er mit psychedelischen Substanzen – vor allem mit Patientinnen und Patienten mit Depressionen, Angststörungen, Traumafolgen und in palliativen Situationen. Zum LSD kam er, weil er selbst an Clusterkopfschmerzen leidet und diese damit erfolgreich behandeln konnte.

Sivan.Schipper@spitaluster.ch

Interview:

Selina Hirsch und Stella Waldvogel

Palliativmediziner Sivan Schipper erklärt, wie Psychedelika therapeutisch wirken, welche Risiken bestehen und welche Chancen sie für Heilung und Bewusstsein eröffnen. Im Spital Uster sprachen wir mit ihm über ihren Einsatz in der Schmerztherapie, im Sterbeprozess und bei der Behandlung von Ängsten – ein Thema, das in der Medizin derzeit ebenso kontrovers wie hoffnungsvoll diskutiert wird.

Welche Substanzen spielen aktuell in der Therapie die grösste Rolle?

In der Schweiz können wir als Ärztinnen und Ärzte mit Spezialbewilligung des BAG drei Substanzen einsetzen: LSD, Psilocybin und MDMA. Ketamin ist bereits seit vielen Jahren zugelassen, weil es ursprünglich als Anästhetikum entwickelt wurde. Es wird heute auch wegen seiner psychedelischen Eigenschaften therapeutisch genutzt.

Gibt es Patientengruppen, bei denen Psychedelika besonders vielversprechend sind? Und andere, bei denen man vorsichtig sein sollte?

Besonders profitieren Menschen mit sehr festgefahrener Denkmustern, zum Beispiel Depressive, die immer wieder dieselben Gedanken wälzen, Menschen mit starken Ängsten oder auch Suchtpatientinnen und -patienten. Psychedelika können diesen Personen ermöglichen, wieder Zugang zu Gefühlen oder Perspektiven zu finden, die sie vergessen hatten. Vorsicht ist hingegen bei sehr instabilen Persönlichkeitsstrukturen geboten, etwa bei gewissen Borderline-Verläufen oder Psychosen. Eine weitere Auflösung der Strukturen durch

das Psychedelikum kann in solchen Fällen zu Destabilisierung führen. Wenn man da mit Psychedelika reingeht, könnte die Instabilität stark zunehmen. Grundsätzlich ist es hilfreich, wenn jemand psychisch relativ gut gefestigt ist, bevor man mit solchen Substanzen arbeitet.

Wie läuft eine Psychedelika-unterstützte Therapie typischerweise ab – von der Vorbereitung bis zur Nachbegleitung?

Am Anfang steht der Aufbau einer vertrauensvollen therapeutischen Beziehung. In mehreren Vorbereitungssitzungen besprechen wir, was während der psychedelischen Erfahrung passieren kann und mit welcher inneren Haltung man am besten hineingeht. Diese Haltung sollte offen, neugierig und akzeptierend sein – wer versucht, gegen das Erlebte anzukämpfen, hat es oft schwerer.

Die Sitzung dauert je nach Substanz vier bis zwölf Stunden – bei MDMA kürzer, bei LSD länger. Während dieser Zeit werden die Patientinnen und Patienten kontinuierlich begleitet. Danach folgt die wichtigste Phase: die Integration. Dabei geht es darum, die gemachten Erfahrungen ins Alltagsleben zu übersetzen. Hier beginnt die eigentliche Arbeit.

Wie wichtig sind Setting, Raumgestaltung und Sicherheit in einer psychedelischen Therapie?

Geborgenheit ist zentral. Während einer psychedelischen Erfahrung sind alle Sinne extrem offen. Farben, Materialien, Licht und Geräusche wirken direkt auf das Erleben. Eine Umgebung, die Sicherheit, Wärme und Vielfalt bietet, kann den Prozess unterstützen. Manchmal helfen einfache Dinge: eine schwere Decke, warme Texturen oder sanfte Klänge. So wie Musik therapeutisch eingesetzt wird, kann auch Raumgestaltung Heilung fördern – sie sollte beruhigend, aber auch vielseitig sein, um verschiedene emotionale Zustände aufzufangen.

Wichtiger noch als das Setting ist eine professionelle Begleitung. Menschen unter psychedelischem Einfluss sind besonders verletzlich, daher brauchen wir achtsame Therapeutinnen und Therapeuten, die sichere und vertrauensvolle Beziehungen eingehen können. Wenn Therapeutinnen oder Therapeuten nicht wissen, wie sie mit schwierigen Momenten umgehen sollen, kann das belastend oder sogar gefährlich werden.

Psychedelika erleben gerade eine Art Renaissance. Wie nehmen Sie das im medizinischen Umfeld wahr?

Ich erlebe grosse Neugier, aber auch eine gesunde Skepsis. Viele Vorurteile aus den vergangenen Jahrzehnten sind noch da. Ich halte oft Vorträge und merke, dass das Interesse gross ist – viele Menschen sind offen, aber auch verhalten. Die klinische Forschung entwickelt sich schnell, und je mehr solide Studien entstehen, desto grösser wird das Vertrauen. In der Öffentlichkeit gab es eine Phase des Hypes, in der fast nur die positiven Seiten gezeigt wurden – etwa in Serien wie *How to Change Your Mind*. Die Realität ist komplexer: Es braucht Zeit, professionelle Begleitung und Integration. Inzwischen sind wir in einer Phase der Ernüchterung angekommen, in der Chancen und Risiken gleichermaßen erkannt werden.

Was, glauben Sie, treibt das wachsende Interesse an psychedelischer Therapie an? Und sehen Sie einen besonderen Nutzen im palliativen Bereich?

Ich denke, viele Menschen in westlichen Gesellschaften spüren eine gewisse Leere. Wir haben Religion und traditionelle Spiritualität weitgehend abgelegt, ohne etwas Gleichwertiges gefunden zu haben. Psychedelika können hier einen Raum öffnen, in dem Menschen wieder Sinn, Verbindung und Bewusstsein erfahren. Diese Erfahrungen holen uns aus dem reinen Alltagsmodus, aus dem Funktionieren heraus. Gerade im palliativen Bereich kann das heilsam sein: Viele Patientinnen und Patienten befinden sich in einer spirituellen oder existenziellen Not. Sie erleben Sinnlosigkeit, Angst, Trauer und das Gefühl, vom Leben abgeschnitten zu sein. Psychedelika können helfen, wieder Verbindung zu spüren – zu anderen Menschen, zur Natur, zu etwas Grösserem oder einfach zum Moment. Diese Erfahrung kann Leiden lindern, nicht weil die Krankheit verschwindet, sondern weil das Erleben von Sinn und Dankbarkeit wieder möglich wird.

Könnten Psychedelika auch unser Verständnis von Schmerz oder Depression verändern?

Ja, ich denke schon. Klassische Medikamente dämpfen Symptome. Psychedelika hingegen führen das Bewusstsein zum Schmerz oder zur Angst. Sie können seelische und unbewusste

Anteile sichtbar machen, die mit dem Leiden verbunden sind. Dadurch lassen sich Schmerzen nicht nur betäuben, sondern erkennen, erforschen und letztendlich auch transformieren – man kann an ihnen wachsen.

In einem Interview haben Sie gesagt: «Mit Psychedelika kann man das Sterben üben.» Was meinen Sie damit?

Der Gedanke dahinter ist, dass wir Menschen dazu neigen, an Dingen festzuhalten – an dem, was wir als Glück empfinden, und auch am Leben. Aber alles verändert sich. Loslassen zu können ist eine wesentliche menschliche Aufgabe, die wir in der Schule und auch später kaum lernen. Im Alter, bei Krankheit oder wenn der Tod näher rückt, kann das besonders schwierig werden, wenn man festhält, weil das Leben trotzdem entschwindet.

Psychedelika sind ein Werkzeug, das Menschen dabei helfen kann, loszulassen, weil sie Hirnareale beeinflussen, die mit dem eigenen Ich identifiziert sind – das sogenannte Default-Mode-Network. Psychedelika deaktivieren dieses Netzwerk vorübergehend. Das kann zu einer Auflösung der Ego-Strukturen führen und sichtbar machen, dass die Identifikation mit diesem Ich nur ein Konstrukt ist.

Spannend daran ist, dass unter Psychedelika die Hirntätigkeit eher abnimmt, das Bewusstsein aber zunimmt. Das könnte unter Umständen bedeuten, dass das Bewusstsein gar nicht durch das Hirn erzeugt wird, sondern dass Bewusstsein durch das Hirn wahrgenommen wird. Dass Hirnaktivität also eher Empfängeraktivität als Erzeugeraktivität sein könnte.»

Welche Entwicklungen erwarten Sie in den nächsten Jahren – und wie sähe eine verantwortungsvolle Zukunft für den Einsatz von Psychedelika aus?

Ich wünsche mir, dass psychedelische Therapien als feste Behandlungsform anerkannt und von Krankenkassen vergütet werden. Momentan ist das noch schwierig, die Therapien sind teuer, weil die Sitzungen sehr zeitintensiv sind. Um die Wirksamkeit eindeutig zu belegen, braucht es weitere Forschung. Gerade bei Schmerzen oder Depressionen ist das anspruchsvoll, weil solche Zustände subjektiv erlebt werden und schwer objektiv messbar sind. Langfristig sollten Psychedelika nicht nur im medizinischen Kontext erlaubt sein, sondern

auch ausserhalb – Voraussetzung ist die Sicherheit. Wenn Menschen Schulung, Wissen und Verantwortungsbewusstsein an den Tag legen, könnte – ähnlich wie bei der Fahrprüfung – ein «Führerschein für Psychedelika» ausgestellt werden: Wer gelernt hat, bewusst und achtsam damit umzugehen, sollte sie auch eigenverantwortlich nutzen dürfen.

Was wünschen Sie sich von Forschung, Gesellschaft und Politik, um dieses Feld weiterzuentwickeln?

Vor allem Entstigmatisierung – und dass Psychedelika eine menschliche Erfahrung bleiben werden. Ich wünsche mir, dass sie nicht zu einem rein pharmazeutischen Produkt werden, das man in sterilen Räumen und ohne menschlichen Beistand konsumiert, sondern dass der eigentliche Kern der psychedelischen Erfahrung, nämlich die menschliche Erfahrung von Bewusstsein und Verbundenheit, erhalten bleibt.

Positionen

Stephanie Buschner ist Mitbegründerin des interprofessionellen Zentrums für Psychedelika-assistierte Therapie (ZPAT) in Zürich. Darüber hinaus arbeitet sie als Oberpsychologin an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (PUK). Sie verbindet langjährige klinische Erfahrung mit einem zeitgemässen psychotherapeutischen Verständnis und engagiert sich für eine verantwortungsvolle Integration psychedelischer Verfahren in die heutige Behandlungspraxis.

stephanie.buschner@pukzh.ch
www.zpat.ch

Helena Aicher ist psychologische Psychotherapeutin und Wissenschaftlerin im Bereich Psychedelika. Sie engagiert sich zudem in der Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen.

helena.aicher@usb.ch

Keywords: psychedelic-assisted therapy, switzerland, exemption permits, MDMA, LSD, psilocybin, therapeutic setting and integration, regulation and evidence

Psychedelic-Assisted Therapy – Opportunities, Regulation and Switzerland’s Pioneering Role

This article examines Switzerland’s pioneering position in the regulated medical use of psychedelics such as LSD, psilocybin and MDMA. Since 2014, these substances have been administered in a controlled and evidence-based manner – primarily for treatment-resistant depression, PTSD and anxiety disorders – through the Swiss Federal Office of Public Health’s (FOPH) individualised exemption procedure. The article shows that the effectiveness of psychedelic-assisted therapy arises from the dynamic interplay between pharmacological effects, therapeutic setting and integrative follow-up. It also highlights the gap between public hype and clinical reality, underscoring the need for robust quality standards, ethical safeguards and further research.

Keywords: Psychedelika-assistierte Therapie, Schweiz / Ausnahmegewilligungen, MDMA, LSD, Psilocybin, Therapeutisches Setting und Integration, Regulierung und Evidenz

Psychedelika-assistierte Therapie Chancen, Regulierung und die Schweizer Vorreiterrolle

Stephanie Buschner und Helena Aicher

Der Artikel beschreibt die Schweiz als Vorreiterin in der regulierten medizinischen Anwendung von Psychedelika wie LSD, Psilocybin und MDMA. Seit 2014 werden diese Substanzen über BAG-Ausnahmegewilligungen kontrolliert und evidenzbasiert insbesondere bei therapieresistenten Depressionen, PTBS und Angststörungen eingesetzt. Der Beitrag zeigt, dass die Wirksamkeit der Psychedelika-assistierten Therapie aus dem Zusammenspiel von Substanzwirkung, therapeutischem Setting und integrativer Nachbearbeitung entsteht. Er betont zugleich die Diskrepanz zwischen gesellschaftlichem Hype und klinischem Alltag sowie die Bedeutung von Qualitätsstandards, Ethik und weiterer Forschung.

Psychedelische Substanzen wie Lysergsäurediethylamid (LSD), Psilocybin und das empathogene 3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin (MDMA) erleben seit rund zwei Jahrzehnten eine wissenschaftliche und gesellschaftliche Renaissance. Im Rahmen der sogenannten Psychedelika-assistierten Therapie (PAT) werden sie als ergänzender Baustein innerhalb therapeutischer Behandlungen erforscht. Nach dem weitgehenden Abbruch der Forschung in den 1970er Jahren liegen heute wieder

mehrere kontrollierte Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit bei Depression, Angststörungen, Abhängigkeitserkrankungen, posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) und anderen Erkrankungen vor (Galvão-Coelho et al. 2021; Ko et al. 2023; Luoma et al. 2020).

International stehen MDMA (bei PTBS), Psilocybin (bei Depression) und LSD (bei Angststörungen) derzeit in Phase-II- und Phase-III-Studien, die ihre zukünftige Zulassung als Arzneimittel prüfen. Noch ist jedoch keine dieser Substanzen offiziell zugelassen.

Parallel entstehen weltweit erste Ausnahmeregelungen, die Patient:innen den Zugang zu Psychedelika bereits vor einer offiziellen Medikamentenzulassung ermöglichen: Kanada erlaubt über das Special Access Programme den Einsatz von Psilocybin und MDMA bei therapieresistenten Erkrankungen; Australien ermöglicht seit 2023 spezialisierten Ärzt:innen deren Verschreibung bei PTBS bzw. therapieresistenter Depression (Haridy 2023). Auch in der Tschechischen Republik und in Deutschland wurden erste rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen (Gründer et al. 2025).

Die Schweiz nimmt hier eine Vorreiterrolle ein. Bereits 1988–1993 durften ausgewählte Psychiater:innen mit Bewilligung des Bundesamts für Gesundheit (BAG) LSD und MDMA therapeutisch einsetzen (Gasser 1996). Seit 2014 können Ärzt:innen erneut Einzelfallbewilligungen für die medizinische Anwendung verbotener Substanzen beantragen (Liechi 2019; Aicher et al. 2024). Damit verfügt die Schweiz über eines der weltweit wenigen legalen Modelle, Psychedelika ausserhalb klinischer Studien unter ärztlicher Aufsicht einzusetzen. Diese Praxis steht in einer langen Forschungstradition: Schon in den 1950er und 1960er Jahren wurden in Schweizer Kliniken LSD, Psilocybin und Mescaline therapeutisch erprobt, bis 1975 das Verbot folgte. Seit den 1990er Jahren wird wieder klinisch geforscht. Seither entwickelt sich eine wachsende klinisch-wissenschaftliche Bewegung, die Therapie, Ethik und Regulierung eng miteinander verbindet.

Heute arbeiten niedergelassene Therapeut:innen, Universitäten und Kliniken gemeinsam daran, den verantwortungsvollen, evidenzbasierten und gesellschaftlich tragfähigen Einsatz von Psychedelika im Gesundheitssystem zu verankern.

Regulatorischer Rahmen in der Schweiz

Die gesetzliche Grundlage für die beschränkte medizinische Anwendung von Substanzen der höchsten Verbotsstufe bildet Artikel 8, Absatz 5 des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG). Auf dieser Basis kann das Bundesamt für Gesundheit (BAG) im Einzelfall Ausnahmegewilligungen erteilen, wenn eine schwere Erkrankung vorliegt, konventionelle Therapien ausgeschöpft sind und eine begründete Aussicht auf Linderung durch die Substanz besteht.

Diese Bewilligungen gelten jeweils für eine:n Patient:in. Sie sind ein Jahr gültig, können bei fortbestehender Indikation verlängert oder – falls angezeigt – auf eine

andere Substanz umgestellt werden. Ein rechtlicher Anspruch auf eine Bewilligung besteht nicht; jede Entscheidung erfolgt individuell nach Prüfung durch das BAG.

Zwischen 2014 und Ende 2024 wurden rund 1800 Ausnahmegewilligungen erteilt (direkte Auskunft des BAG). Schätzungsweise etwa 100 Ärzt:innen führten damit rund 5400 Behandlungen mit MDMA, LSD oder Psilocybin durch. Die Zahl der Bewilligungen hat über die Jahre deutlich zugenommen – ein Hinweis auf wachsende klinische Erfahrung und steigendes Interesse.

Abb. 1: Anzahl Ausnahmegewilligungen (Erst- und Fortsetzungsbewilligungen) des BAG für die beschränkte medizinische Anwendung von MDMA, LSD und Psilocybin seit 26. September 2014 bis und mit Ende 2024. Für die Jahre 2014 und 2015 liegen keine genauen Daten vor.

Behandlungspraxis: Indikationen und Phasen der Behandlung

Die häufigsten Indikationen für PAT sind therapieresistente Depressionen, PTBS, Angsterkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen – jene Bereiche also, in denen bislang auch die meiste Evidenz vorliegt (Borgogna et al. 2025; Krebs/Johansen 2012; Metaxa/Clarke 2024; Robison et al. 2025; Shahrour et al. 2024). Daneben werden in Einzelfällen auch Zwangs- und Essstörungen sowie chronische Schmerzen und palliative Situationen behandelt. Eine sorgfältige Indikationsprüfung und das Ausschluss somatischer und psychiatrischer Kontraindikationen sind dabei zentral.

PAT wird in der Schweiz überwiegend ambulant durchgeführt, zunehmend aber auch in Kliniken und spezialisierten Zentren. 2024 boten rund 80 Privatpraxen und 15 Institutionen – darunter vier Universitätskliniken – diese Behandlungen an.

Der therapeutische Rahmen ist sorgfältig gestaltet: Atmosphäre, Musik, Licht und räumliche Sicherheit beeinflussen den Verlauf der Erfahrung massgeblich. Die PAT kann im Einzel-, aber auch im Gruppensetting durchgeführt werden. Gruppensettings in der PAT können soziale Verbundenheit, gegenseitige Unterstützung und gemeinsame Sinnstiftung fördern und so die Verarbeitung und Integration der Erfahrungen im Alltag unterstützen (Anderson et al. 2020; Gorman et al. 2021; Watts/Luoma 2020). Gruppenformate sind aber nicht für alle Patient:innen geeignet. Es gilt auch hier eine sorgfältige Prüfung, welches Setting geeignet ist.

Typischerweise umfasst eine Behandlung mehrere Phasen: Vorbereitung (Anamnese, Zielklärung, Vertrauensbildung), die Substanzsitzung selbst (meist 6–10 Stunden, durch mindestens eine Fachperson begleitet; bei Gruppen mindestens zwei) sowie Integration, in der das Erlebte reflektiert und in den Alltag eingebettet wird. Meistens finden mehrere solcher Zyklen im Verlauf eines Jahres statt.

Die Umsetzung erfolgt fast immer interdisziplinär: Ärzt:innen, Psycholog:innen und je nach Setting auch spezialisierte Pflegefachpersonen arbeiten eng zusammen – von Indikationsstellung über Begleitung bis zur Integration. Dieser teamorientierte Ansatz fördert Sicherheit, Qualität und Kontinuität. Zugleich erfordert die Balance zwischen strukturierten Verfahren und personenzentrierter Flexibilität hohe klinische Kompetenz, kontinuierliche Reflexion und eine Haltung von Demut gegenüber der Vielfalt menschlicher Erfahrung.

Transdiagnostische Perspektive und therapeutische Einbettung

Ein zentrales Merkmal psychedelischer Substanzen ist ihr transdiagnostischer Wirkmechanismus: Sie wirken nicht nur symptomorientiert, sondern greifen auf tieferer Ebene in psychologische Prozesse ein – etwa in Erlebensweisen von Entfremdung, rigide Denkmuster oder Beziehungsdynamiken (Kočárová et al. 2021). Neurobiologisch scheinen dabei eine vorübergehende Auflösung gewohnter neuronaler Muster und eine veränderte funktionelle Vernetzung im Gehirn («Entropie») eine Rolle zu spielen, die mit emotionaler Offenheit und kognitiver Flexibilität einhergeht (Preller et al. 2019; Carhart-Harris et al. 2021; Hood et al. 2023). Diese Prozesse schaffen ein «Fenster erhöhter Plastizität», das therapeutisch genutzt werden kann, um eingefahrene Perspektiven zu verändern und emotionale Erfahrungen neu zu integrieren.

In der aktuellen Forschung wird intensiv diskutiert, wie viel der therapeutischen Wirkung auf die Substanz selbst und wie viel auf die psychotherapeutische Rahmung zurückzuführen ist (Aicher et al. 2024; Garcia-Romeu/Griffiths 2024). Wahrscheinlich entsteht der nachhaltige Nutzen aus der Wechselwirkung beider Komponenten: Die Substanz öffnet einen veränderten Bewusstseinszustand, während die begleitende Psychotherapie hilft, herausfordernde Inhalte zu ordnen, sicher zu navigieren und nachhaltig zu integrieren. Über die genauen neurobiologischen

und psychologischen Mechanismen weiss man bislang jedoch wenig; sie sind Gegenstand aktueller internationaler Studien (Yaden/Griffiths 2021; Nutt/Carhart-Harris 2024).

Die offenen Fragen machen die PAT zu einem der spannendsten Forschungsfelder an der Schnittstelle von Neurobiologie, Pharmakologie, Psychologie und Medizin – und zu einem Modell dafür, wie Heilung als integrativer Prozess verstanden werden kann.

Zunehmend wird vorgeschlagen, Erkenntnisse aus der Psychotherapieforschung stärker in die Erforschung der PAT zu integrieren (Aday et al. 2024). Wie in der Psychotherapie allgemein dürften unspezifische Wirkfaktoren – die Qualität der therapeutischen Beziehung, Vertrauen, Empathie und Authentizität – entscheidend zum Erfolg beitragen (Grawe 2004; Wampold/Imel 2015; Murphy et al. 2022). Eine aktuelle Arbeit von Wolff (2025) weist darauf hin, dass diese allgemeinen Wirkfaktoren in psychedelischen Zuständen möglicherweise sogar eine noch zentralere Rolle spielen, da Suggestibilität, emotionale Offenheit und interpersonelle Resonanz verstärkt auftreten können. Zugleich zeigt sich, dass es weiterer empirischer Untersuchungen bedarf, um das Zusammenspiel zwischen substanzbezogenen, psychologischen und relationalen Wirkmechanismen besser zu verstehen.

Die Vielfalt psychotherapeutischer Hintergründe der Therapeut:innen, die in der Schweiz mit Psychedelika arbeiten, bereichert die klinische Praxis und trägt zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Methode bei. Sie ermöglicht es, unterschiedliche therapeutische Schulen und Haltungen produktiv zu verbinden – von psychodynamischen über verhaltenstherapeutische bis hin zu achtsamkeits- oder schemaorientierten Ansätzen –, und schafft damit ein lebendiges, integratives Feld, das Professionalität mit Pioniergeist verbindet.

Klinische Realität: Zwischen Hype und therapeutischem Alltag

Trotz der wachsenden gesellschaftlichen Begeisterung ist die klinische Realität der PAT von anspruchsvoller, oft leiserer Natur. Viele Patient:innen kommen mit hohen Erwartungen – teils genährt durch mediale Berichterstattung oder persönliche Erfahrungsberichte –, die eine schnelle oder gar «transformative» Heilung erhoffen lassen. Diese Erwartungshaltungen erfordern ein sorgfältiges therapeutisches Erwartungsmanagement: PAT ist (oft) kein einmaliges Erleuchtungserlebnis, sondern ein intensiver psychotherapeutischer Prozess, der Geduld, Integration und kontinuierliche Arbeit erfordert.

In der klinischen Praxis zeigt sich, dass die Begleitung psychedelischer Erfahrungen eine besonders hohe Präsenz, emotionale Offenheit und Achtsamkeit verlangt. Während der oft stundenlangen Substanzsitzungen entsteht ein dichter Resonanzraum, in dem kleinste Veränderungen in Atmung, Mimik oder Stimme bedeutsam werden können. Diese Form der Begleitung verlangt – im Sinne von Janis

Phelps' (2017) Konzept der «therapeutischen Kompetenzen» – ein Gleichgewicht aus Kompetenz, Ethik, Mitgefühl und der Fähigkeit, in Unsicherheit zu verweilen. Besonders in herausfordernden Momenten, etwa bei Angst, Kontrollverlust oder intensiver Trauer, ist eine Haltung von ruhiger Präsenz und Vertrauen entscheidend.

Aus der Erfahrung zahlreicher Behandlungen wird deutlich, dass Integration oftmals der schwierigste Teil des Prozesses ist. Die Erfahrung eines veränderten Bewusstseins allein genügt oft nicht; erst durch die therapeutische Nacharbeit können neue Einsichten in den Alltag übertragen werden. Dies erfordert nicht selten wiederholte Sitzungen, Kontinuität und eine verlässliche therapeutische Beziehung. Zugleich wird deutlich, dass es in der klinischen Anwendung darum geht herauszufinden, bei welchen Patient:innen dieser Ansatz besonders gut greift – denn nicht jede therapeutische Methode passt für alle gleichermassen.

Zwischen dem gesellschaftlichen Hype und dem klinischen Alltag liegt ein weiter Raum – ein Raum, in dem therapeutische Haltung, Beziehung und eine gewisse Demut vor der menschlichen Psyche, aber auch vor der Substanz selbst, entscheidend prägen, wie eine Behandlung gelingen kann. In diesem sensiblen Wechselspiel von psychologischen und biologischen Wirkmechanismen zeigt sich die eigentliche Komplexität des therapeutischen Prozesses.

Fazit

Die Schweiz verfügt seit 2014 mit dem BAG-Ausnahmebewilligungsverfahren über ein weltweit einzigartiges Modell zur medizinischen Anwendung von Psychedelika. Die wachsende Zahl von Behandlungen macht deutlich, dass PAT unter klaren Rahmenbedingungen sicher und verantwortungsvoll durchgeführt werden kann (Liechti et al. 2025). Die klinische Erfahrung lässt erkennen, dass sie nicht allein als pharmakologische Intervention wirkt, sondern im Zusammenspiel mit psychotherapeutischen Prozessen – mit sorgfältiger Vorbereitung, begleiteter Substanzsitzung und strukturierter Integration.

Trotz vielversprechender Ergebnisse bleibt PAT kein Allheilmittel: Zwischen wissenschaftlicher Euphorie und praktischer Erfahrung wird sichtbar, dass Sicherheit, Ethik und Evidenz die tragenden Säulen dieser Therapieform sind.

Ausblick

Für eine verantwortungsvolle Weiterentwicklung sind verbindliche Ausbildungsstandards, strukturierte Qualitätssicherung und eine systematische Dokumentation klinischer Erfahrungen zentral. Ebenso wichtig sind klare ethische Leitlinien, transparente Indikationskriterien und faire Zugangsstrukturen.

Zukünftige Forschung sollte nicht nur die neurobiologischen Wirkmechanismen, sondern auch die therapeutischen Prozesse, extrapharmakologischen Faktoren und langfristigen Verläufe genauer in den Blick nehmen. Dabei ist «Evidenz» im Sinne

der evidence-based medicine breiter zu verstehen: Sie umfasst nicht allein empirische Studiendaten, sondern ebenso die klinische Expertise der Behandelnden und die Perspektiven und Erfahrungen der Patient:innen.

Nur im Zusammenspiel dieser Wissensquellen und einer kontinuierlichen klinischen Weiterentwicklung kann sich PAT als tragfähige therapeutische Option im Gesundheitssystem etablieren.

Referenzen

- Aday, J. S., A. K. Davis und C. M. Mitzkovitz (2024): *Integrating psychotherapy research into psychedelic-assisted therapy: Opportunities and challenges*, in: Journal of Psychopharmacology, 38(2), 123–138.
- Aicher, H., M. E. Liechti und Y. Schmid (2024): *Clinical practice and ethical considerations in psychedelic-assisted therapy in Switzerland*, in: Swiss Medical Weekly, 154, w40321.
- Anderson, B. T., A. Danforth, P. R. Daroff, C. Stauffer, E. Ekman, G. Agin-Liebes und J. D. Woolley (2020): *MDMA-assisted therapy for social anxiety in autistic adults: A randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study*, in: Psychopharmacology, 237(12), 3671–3685.
- Borgogna, N. C., J. L. Smith und R. L. Wilson (2025): *Psychedelic-assisted therapy for depression and anxiety: A systematic review and meta-analysis*, in: Frontiers in Psychiatry, 16, 1182932.
- Carhart-Harris, R. L., B. Giribaldi, R. Watts, M. Baker-Jones, A. Murphy-Beiner, R. Murphy, J. Martell, A. Blemings, D. Erritzoe und D. J. Nutt (2021): *Trial of psilocybin versus escitalopram for depression*, in: New England Journal of Medicine, 384(15), 1402–1411.
- Galvão-Coelho, N. L., W. Marx, M. Gonzalez, J. Sinclair und D. Perkins (2021): *Classical psychedelics for the treatment of psychiatric disorders: A systematic review of systematic reviews*, in: Therapeutic Advances in Psychopharmacology, 11, 1–28.
- Garcia-Romeu, A. und R. R. Griffiths (2024): *Therapeutic mechanisms of psychedelics: Substance, setting, and integration*, in: Nature Reviews Psychology, 3(1), 12–24.
- Gasser, P. (1996): *Die psycholytische Therapie in der Schweiz von 1988 bis 1993*, in: MAPS Bulletin, 6(3), 3–7.
- Gorman, I., E. Nielson, A. Molinar, K. Cassidy, J. Sabbagh und C. R. Nicholas (2021): *Psychedelic group therapy: Pilot findings from a study of psilocybin-assisted group therapy for demoralized older long-term AIDS survivors*, in: Frontiers in Pharmacology, 12, 710.

- Grawe, K. (2004): *Psychologische Therapie*. Hogrefe.
- Gründer, G., T. Passie und T. T. Schmidt (2025): *Regulation of psychedelic-assisted therapy in Germany: Current developments and perspectives*, in: *European Neuropsychopharmacology*, 75, 42–51.
- Harcidy, J. (2023): *Australia becomes first country to allow MDMA and psilocybin prescriptions*. *New Atlas*.
- Hood, A. W., S. J. Fede und R. Sitaram (2023): *Neuroplasticity and network dynamics during psychedelic experiences: A review*, in: *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 149, 105158.
- Ko, M., M. W. Johnson und R. R. Griffiths (2023): *Psilocybin therapy for depression: A phase II randomized controlled trial*, in: *JAMA Psychiatry*, 80(3), 279–289.
- Kočárová, R., R. Carhart-Harris und T. Páleníček (2021): *Psychedelics in psychiatry: Neurobiological mechanisms and therapeutic perspectives*, in: *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 271(7), 1135–1152.
- Krebs, T. S. und P. Ø. Johansen (2012): *Lysergic acid diethylamide (LSD) for alcoholism: Meta-analysis of randomized controlled trials*, in: *Journal of Psychopharmacology*, 26(7), 994–1002.
- Liechti, M. E. (2019): *Modern clinical research on LSD*, in: *Neuropsychopharmacology*, 44(13), 2200–2201.
- Liechti, M. E., H. Aicher und Y. Schmid (2025): *Clinical experiences with psychedelic-assisted therapy in Switzerland: Safety, efficacy, and challenges*, in: *Frontiers in Psychiatry*, 16, 1182055.
- Luoma, J. B., C. Chwyl, G. J. Bathje, A. K. Davis und R. Lancelotta (2020): *A meta-analysis of placebo-controlled trials of psychedelic-assisted therapy*, in: *Journal of Psychoactive Drugs*, 52(4), 289–299.
- Metaxa, M. und H. Clarke (2024): *Psychedelic-assisted therapy for addiction*, in: *Evidence and implications*. *Addiction*, 119(2), 223–234.
- Murphy, R., R. Watts und J. B. Luoma (2022): *Therapeutic alliance and outcomes in psychedelic-assisted psychotherapy: A systematic review*, in: *Journal of Humanistic Psychology*, 62(7), 1032–1055.
- Nutt, D. und R. Carhart-Harris (2024): *Psychedelics revisited: Mechanisms, myths, and future directions*, in: *Nature Medicine*, 30(2), 223–233.
- Phelps, J. (2017): *Developing guidelines and competencies for the training of psychedelic therapists*, in: *Journal of Humanistic Psychology*, 57(5), 450–487.
- Preller, K. H., J. B. Burt, J. L. Ji, C. Schleifer, B. Adkinson, P. Stampfli, ... und F. X. Vollenweider (2019): *Effective connectivity changes in LSD-induced altered states of consciousness in humans*, in: *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 116(7), 2743–2748.
- Robison, A. J., J. Li und M. K. Doss (2025): *Efficacy and safety of psilocybin-assisted therapy for major depressive disorder: A meta-analysis*, in: *The Lancet Psychiatry*, 12(1), 55–68.
- Shahrouh, T. M., J. Peters und C. P. Müller (2024): *Psychedelics in the treatment of substance use disorders: A systematic review*, in: *Drug and Alcohol Dependence*, 259, 110028.
- Wampold, B. E. und Z. E. Imel (2015): *The great psychotherapy debate: The evidence for what makes psychotherapy work* (2nd ed.). Routledge.
- Watts, R. und J. B. Luoma (2020): *The use of the psychological flexibility model to support psychedelic assisted therapy*, in: *Journal of Contextual Behavioral Science*, 15, 92–102.
- Wolff, L. (2025): *Relational dynamics and common factors in psychedelic-assisted psychotherapy*, in: *Psychotherapy Research*, 35(2), 211–226.
- Yaden, D. B. und R. R. Griffiths (2021): *The subjective effects of psychedelics are necessary for their enduring therapeutic effects*, in: *ACS Pharmacology & Translational Science*, 4(2), 568–572.

Fotos: Hannes Thalmann, UNISG

Dr. Florian Elliker is Permanent Lecturer in Sociology at the School for Humanities and Social Sciences at the University of St. Gallen.

Dr. Niklaus Reichle is Lecturer at the School for Humanities and Social Sciences at the University of St. Gallen.

Together they co-founded and lead the research collective *Unexplored Realities* which focuses on ethnographic research on architecture, minorities and consciousness-altering substances. They recently conducted a qualitative interview study on the use of cannabis in everyday life. Jointly, they are responsible for the research design of two cannabis pilot trials in Switzerland (currently under review).

florian.elliker@unisg.ch
niklaus.reichle@unisg.ch

Keywords: Psychedelika, Kommerzialisierung, Corporadelics, FDA-Vorschriften und klinische Studien, Mensch-Natur-Beziehungen, Erfahrungswissen

Von der Natur zur Pille: Wie Forschung und Kapital die neue psychedelische Ordnung prägen

Einst verteuert, werden Psychedelika heute auf zwei zentralen Wegen rehabilitiert: durch Medikalisierung und Kommerzialisierung. Naturwissenschaftliche Forschung und von der FDA gesteuerte klinische Studien rahmen psychoaktive Substanzen als primär für den therapeutischen Einsatz geeignet. Während Synthese und Standardisierung Kontrolle und Reproduzierbarkeit versprechen, werden die Pflanzen und Substanzen aus ihren ökologischen und kulturellen Kontexten gelöst. Naturorientierte, erfahrungsbasierte Formen psychedelischer Praxis geraten dadurch zunehmend an den Rand.

Die zukünftigen Entwicklungspfade von Psychedelika werden dabei ebenso stark von Wissen, Regulierung und Kapital geprägt wie von Chemie oder Biologie. Zwei Fallbeispiele aus der Schweiz illustrieren dies: eine erfahrungsorientierte, auf gesammelten Fliegenpilzen basierende Kultur im Appenzell sowie laborbasierte Psilocybin-Studien, die eng mit globalem Kapital und geistigem Eigentum verknüpft sind.

Keywords: psychedelics, commercialisation, corporadelics, FDA regulation, clinical trials, human-nature relations, experiential knowledge

From Nature to Pills: How Research and Capital Shape the New Psychedelic Order

Niklaus Reichle and Florian Elliker

Once demonised, psychedelics are being rehabilitated mainly along two pathways: medicalisation and profit-orientation. Natural science research and FDA-steered trials frame psychoactive substances as being primarily suited for clinical use. While synthesis and standardisation promise control, the plants and substances are detached from their ecological and cultural contexts. Nature-oriented and natural psychedelic experiences become marginalised. The different possible futures of psychedelics are shaped as much by knowledge and regulation as by chemistry or biology. Two cases in Switzerland illustrate this: an experiential, foraged fly-agaric culture in Appenzell, and lab-based psilocybin trials tied to global capital and intellectual property.

The Pathways of Psychedelics and the Compass Used to Navigate Them

In October 2022, the journal *Geo Wissen* ran the headline «Intoxication helps healing», noting how once-demonised mushrooms have become «a weapon in the fight against depression». Substances such as cannabis, psilocybin and LSD – long stigmatised as dangerous drugs – are now being rehabilitated in clinics, retreats and pharmacies. This shift follows two trajectories: medicalisation, framing these substances as healing agents, and profit-orientation, casting them as lucrative commodities (Reichle and Elliker 2025).

In the *Geo Wissen* cover story, this dual process is personified by entrepreneur L. Wilde, who, after unsuccessful treatment with antidepressants, found relief in a psychedelic experience that inspired him to found the company Compass Pathways. His trajectory from suffering to launching a start-up epitomises how healing and business are now intertwined. More broadly, it illustrates the shifting meaning of psychoactive substances: from harmful and addictive to promising medicines and cornerstones of lucrative business models. What was once reviled has become a highly profitable industry. Firms such as ATAI Life Sciences, Compass Pathways and MindMed are publicly listed billion-dollar enterprises.

Moreover, private companies increasingly drive research once led primarily by universities and non-profit organisations such as MAPS. This comes with a shift in focus: their efforts concentrate on patentable compounds, formulations and therapeutic protocols that function as strategic assets for long-term commercial success. Universities are frequently partners in these ventures (Marks and Cohen 2022; Pratt and Shams 2024). As a result, psychedelics are ever more shaped by corporate logics and economic imperatives. The notion of «corporadelic» encapsulates this commercialisation and commodification of psychedelic experiences by for-profit actors, especially in mental health, where problems are increasingly framed through a capitalist lens (Psymposia n.d.).

These transformations rest on specific stocks of knowledge, institutional roles and research agendas. Today's research – largely shaped by legal frameworks – favours medical applications and risk assessment, paving the way for rehabilitation while leaving other practices in the shadows. In particular, the US Food and Drug Administration's (FDA) regulatory framework is significant in this context. Because the FDA authorises studies aligned with its approval procedures, many medical psychedelic studies effectively operate as drug development projects (Sinha 2024: 748). Under these conditions, research is conducted mostly in clinical trials. Combined with a substantial influx of capital, this environment advances both the medicalisation and commercialisation of psychoactive substances. As a consequence, widespread non-clinical uses, though reported in the mass media, remain largely unexplored in academia.

These entanglements shape the social legitimacy of psychedelic practice and hint at who will likely play key roles in future markets. Alongside investors and entrepreneurs, researchers themselves are increasingly involved. In recent years, private ketamine therapy centres have opened in cities such as Berlin and Prague, in some cases operated by individuals conducting research on psychedelics. Such developments point to the emergence of markets for psychedelic experiences in which only specific professions and institutions (such as psychiatrists, medical doctors and clinics) are deemed competent and legitimate. Thus these markets encompass only a small fraction of today's broader, everyday reality of the use of such substances.

We therefore outline two contrasting scenarios for future markets for psychedelic experiences based on present realities – one rooted in local, experiential contexts; the other shaped by laboratory research, patents and global capital. Our aim is to open a space for imagining futures that extend beyond the narrow confines of medicalisation and profit-orientation.

Beyond Profit-Oriented and Medicalisation

Human beings change nature not only through material interventions but also by classifying and naming. The way we look at nature alters with the ways «we pack the world into words» (Latour 2000: 24). With language we carve pieces out of reality. We detach them from their inevitable context and connection to everything else and draw supposedly clear boundaries. In the realms of language, these boundaries may seem clear, but in the world of perceptible phenomena, they can appear arbitrary. A basic sociological point follows from this: plants with psychoactive ingredients or synthesised psychoactives do not carry fixed meanings. A mushroom can be food, poison, medicine, psychological tool or spiritual catalyst – depending on the social context, language and institutional frames. Meanings are not inherent in things, they are socially constructed. Through social processes, the same thing becomes something else. With psychedelics this is heightened, since their effects depend not only on the properties of the substance itself but on the «set» (the mindset of the user) and the «setting» (the sociocultural, spatial, material and sensory conditions during their use).

It therefore matters which frames dominate. Above we described two that are especially salient today: profit-orientation and medicalisation. Together, they legitimise the commodification of psychedelics as promising therapies and their rehabilitation as potential remedies for mental illness. The notion of «corporadelics» points to uses aligned with workplace demands, for instance, boosting creativity for problem-solving or improving mood via microdosing. In the interplay of medicalised research and capital investment, psychedelics are channelled into a narrow range of uses that fit capitalist logics. As political discourse and mass media adopt this lens, many non-clinical, everyday practices are sidelined. If we are living not only through a psychedelic renaissance but envision psychedelics contributing to a broader renaissance, then much of their potential is currently left unexplored.

Since the 20th-century «first renaissance», psychedelics have been used for diverse purposes across varied cultural settings. From medical or laboratory perspectives, many such practices look uncontrolled, unsafe or like unprofessional «self-medication», making meaningful use outside clinics seem unlikely. Emerging sociological work paints a different picture. Susanna Prepeliczay (2019) and Sven Wermuth (2023) document wide-ranging motivations and mindful ways of using psychedelics. Prepeliczay distinguishes two main categories: self-exploration and

gaining insight (including spirituality, therapy and expanding consciousness), and hedonism and pleasure-seeking (focused on sensual-aesthetic enjoyment, entertainment / party-orientated use or adventure). Wermuth further shows that nature often plays a pivotal role: most interviewees carefully choose both the physical and social environment, often deciding explicitly between natural and urban settings. Many report that psychedelics deepen their sense of connection to nature – an experience they actively seek.

Two Futures: Appenzell and the Laboratory

Against this backdrop, this essay explores two possible futures, each anchored in present realities. As social scientists we are convinced: only through a thorough understanding of the social phenomena unfolding in the here and now can we obtain more or less helpful clues as to what lies ahead. The two futures we describe have their starting point in different places: on a farm in Appenzell and in a laboratory in a Swiss city.

In Appenzell, a small underground market for fly agaric has thrived over the last few years, sustained by autumn foraging and experiential knowledge. Since May 2025, however, a change in regulation¹ has banned the private use of muscimol, one of the mushroom's psychoactive ingredients, effectively ending this grey-area trade. Shortly thereafter, products and advertisements for retreats disappeared from websites. According to an information request response from Swissmedic in September 2025, the change in regulation was primarily prompted by an observed increase in the availability of muscimol, as well as its use in retreat settings.² The same regulation however, allows for industrial and scientific uses of muscimol.

Meanwhile, psilocybin is being administered at public universities in Swiss cities in clinical trials, partially funded by for-profit companies. In one of these studies, the researchers note in an information leaflet that the funder's goal – in this case, a US company – is «to conduct further studies on the effectiveness of psychoactive substances with a view to obtaining market approval.» Here, the future is being shaped not by a locally emerging culture of fly agaric use and a corresponding small market but by patents, with intellectual property protections stretching into the 2040s forming the backbone of a global business strategy.

The two markets differ fundamentally. While in the first case the natural availability of a mushroom in the wild constitutes the basis for a market, in the second it is the securing of intellectual property rights via science for the purpose of large-scale industrial production. Both markets – and their corresponding forms of use –

1 Betäubungsmittelverzeichnisverordnung (BetmVV-EDI), change of March 21, 2025, <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2025/225/de> (October 8, 2025).

2 It was also prompted in part by the study of Leas et al. (2024) on the emerging market for the fly agaric.

Fig. 1: Wild-picked fly agaric – dried using simple methods.

Fig. 2: A standardized psilocybin pill – industrially manufactured and used in clinical trials.

are characterised by distinct types of actors and institutions, differing systems of relevance and diverse forms of knowledge, each tied to specific procedures of knowledge production and the measures that define what is accepted as «fact» or «truth». The two markets – and their corresponding institutional and cultural set-up – also relate in fundamentally different ways to nature.

Processing Psychedelics: Natural Experience vs. Natural Science

Any discussion of psychedelics must address the human–nature relationship. These substances are relatively abundant in the wild, appearing in different forms across the planet – found in certain plants and cacti, produced in animal glands or emerging from the soil as mushrooms. This relation is often framed as a tension between nature and society. «The juxtaposition of nature and society is a 19th-century construct that served the dual purpose of dominating and ignoring nature. At the end of the 20th century, nature has been subjugated and exploited, thus transforming from an external to an internal phenomenon, from a given to a manufactured one.» (Beck 1986: 9, translation by the authors)

The two cases described above reveal fundamentally different relations to the natural environment. Contemporary natural and medical sciences detach substances

from nature. Guided by synthesis and standardisation, they seek increased control over phenomena that occur variably in the wild. Typically, the psychoactive component is isolated from the plant in which it occurs, examined, analysed and replicated artificially in the lab, detached from its ecological and cultural context.

In nature, the concentration of active compounds fluctuates with climate, soil and season, complicating dosing and availability. Synthesis and standardisation serve to make the effect of an active compound controllable, reproducible and independent of natural fluctuations. Yet these processes do more than merely make substances more «reliable»: they fundamentally transform the phenomenon itself. In a chain of transformation from the field into the lab (Latour 2000), a wild specimen becomes a patented, marketable compound. The psychoactive substance is now detached from its ecological and cultural context and ready to enter a new one. The mushroom – reduced to one of its ingredients – reappears as a pill, stripped of its former look, taste and tactility. It has become something else, although its mode of action remains similar. The shift testifies to modernity's growing alienation from nature.

This resonates with how psychedelics experiences are investigated by these sciences. As one of us observed and experienced ethnographically, a typical setting for such an experience consists of a white-walled hospital room with a bed, technical equipment, a wall clock, the smell of disinfectant and convenience food. The drug is administered as a pill. Continuous monitoring through tests and instruments and the physician's presence – repeatedly performing work tasks at the computer or with laboratory equipment – shape the participant's experience. This controlled and controlling environment parallels the control over the chemical compound itself. In FDA-governed research, logging of «adverse effects» (for instance, nausea) is required, and what elsewhere might be part of the experience is framed as an unwanted side effect. Institutional context and regulation thus co-construct what counts as a legitimate psychedelic experience.

By contrast, the fly agaric culture in Appenzell is rural, seasonal and subcultural, relying on autumn foraging and experiential knowledge accumulated over years. Meaning here emerges from everyday, private use embedded in place-based practice. Fly agaric is especially significant because, unlike many psilocybin-containing mushrooms, it is difficult to cultivate, therefore suppliers depend on wild harvests.

Locally, fly agaric is consumed in various ways, most commonly as tea from dried mushrooms or as tinctures. The «artisanal», experience-based practices of collecting, drying and boiling rest on widely shared, everyday know-how – accessible to novices yet often viewed with suspicion by institutional medicine, which favours knowledge produced by the natural sciences. Still, extensive anthropological research on psychedelics elsewhere (e.g. Narby 1999) shows experiential knowledge can also enable meaningful, non-problematic use – albeit through different epistemologies and safeguards.

The fly agaric is used in different settings. Some are meditative–spiritual: tea shared in a circle on cushions, with ritual objects and incense. The atmosphere is intimate, and social rituals like singing, guided meditation and sharing of thoughts shape the experience. Other sessions occur at a forest’s edge, near where the mushrooms were found weeks earlier. The earthy, soft taste, the «low-tech» processing and the outdoor practice (re-)anchor the experience in the natural environment from which the fungus came.

Taken together, these scenes reflect two cultures of producing and using psychedelics. One extracts and standardises, converting a living organism into a regulated, IP-protected commodity designed for large-scale distribution. The other rests on shared low-tech practices and situates use within landscapes, seasons and communities of practice, where authority stems from accumulated experience rather than instruments and protocols. Neither mode is reducible to chemistry alone; both are built through institutions, norms and forms of knowledge that define what counts as safe, effective, legitimate and true.

Conclusion

The Appenzell and Lab cases illustrate how the future of psychoactive substances is shaped as much by social practices, knowledge systems and regulation as by chemistry or biology. In one, knowledge is generated through precise measurements of brain waves, heart rate and blood pressure. In the other, it emerges from direct, subjective experience, trial and error, and is shared through traditions. These approaches could hardly be more different, contrasting controlled, institutional science with experiential, tradition-based knowledge.

In the fly agaric culture, human control is limited. Processing and use follow locally generated – though globally informed (via the internet) – experiential know-how: how the mushroom acts when consumed, whether and how to treat it, when to take it and what settings suit it. By contrast, the research and production of synthesised compounds is organised and controlled by specific regulatory bodies, formal institutions, disciplinary logics and capital-intensive firms. Synthesis and standardisation go along with the formation of power relations and the profit-orientated commodification of the natural. In Appenzell, the forest and experience-based knowledge are the basis of a niche market; in the city, university laboratories and intellectual-property law channel psychedelic experiences into global markets.

Both worlds are real, both matter, and both are constructed through particular forms of knowledge and authority. As sociologists, our task is not to pass judgment but to analyse how knowledge is produced, communicated and used across contexts. Set side by side, the cases make clear that the «psychedelic future» is being actively negotiated in multiple – and sometimes conflicting – social arenas.

References

- Beck, Ulrich (1986): *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Latour, Bruno (2000): *Circulating Reference: Sampling the Soil in the Amazon Forest*, in: Pandora's Hope. Essays on the Reality of Science Studies. Cambridge, MA / London: Harvard University Press.
- Leas, Eric, Nora Satybaldiyeva, Wayne Kepner, Kevin H. Yang, Raquel M. Harati, Jamie Corroon and Matthieu Rouffet (2024): *Need for a Public Health Response to the Unregulated Sales of Amanita muscaria Mushrooms*, in: American Journal of Preventive Medicine 67/3: 458–463, [https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797\(24\)00163-6/fulltext](https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(24)00163-6/fulltext) (October 8, 2025).
- Marks, Mason and I. Glenn Cohen (2022): *Patents on Psychedelics: The Next Legal Battlefield of Drug Development*, in: Harvard Law Review Forum 135:212: 212–235.
- Narby, Jeremy (1999): *The Cosmic Serpent: DNA and the Origins of Knowledge*. New York: Jeremy P. Tarcher / Putnam.
- Pratt, Amanda R. and Shahin Shams (February 14, 2024): *Beyond the Psychedelic Competitive Moat: Chasing the Patent Dragon*. Petriflom Center at Harvard Law School, <https://petrieflom.law.harvard.edu/2024/02/14/beyond-the-psychedelic-competitive-moat-chasing-the-patent-dragon> (October 8, 2025).
- Prepeliczay, Susanna (2019): *Freizeitgebrauch von LSD und Psilocybin-Pilzen* (511–529), in: Robert Feustel, Henning Schmidt-Semisch and Ulrich Bröckling: Handbuch Drogen in sozial- und kulturwissenschaftlicher Perspektive. Wiesbaden: VS Springer.
- Psymposia (n.d.): «Corporadelics», <https://www.psymposia.com/corporadelic> (October 8, 2025).
- Reichle, Niklaus and Florian Elliker (2025): *Auf einem Auge blind. Wie Forschung den Konsum bewusstseinsverändernder Substanzen medikalisiert* (205–234), in: Ernst von Kardorff, Martin Harbusch and Dominik Robin: Zur Gesellschaft der verletzten Seelen: Neue soziologische Perspektiven auf Psychiatrie, Gesellschaft und Subjekt. Wiesbaden: Springer VS.
- Sinha, Saumya (2024): *Regulating the Psychedelic Renaissance: FDA's Critical Role in the Push for Scheduling Reform to Expand Research into Psychedelic Medicine*, in: Administrative Law Review 76/3: 731–769.
- Wermuth, Sven (2023): *Kontexte von psychedelischen Erfahrungen*. Master's thesis, University of St. Gallen.

Kasia Sroka ist ausgebildete Gestalterin und Trendforscherin. In ihrer Masterarbeit *HIGH Reframed* an der Zürcher Hochschule der Künste untersuchte sie den Wandel der Ästhetiken des Psychedelika-Konsums. Ergebnis der Forschungsarbeit ist der digitale Trendreport auf www.high-reframed.com. Beruflich an der Schnittstelle von Design und Kommunikation tätig, gilt ihr besonderes Interesse den gegenwärtigen Prozessen kulturellen Wandels und deren Einfluss auf die Populärkultur.

ka.sroka@outlook.com

Keywords: psychedelics, aestheticisation, individualisation, medicalisation, wellness, health market

The Shifting Aesthetics of Psychedelics Consumption

The consumption of psychedelics is undergoing a profound transformation. What once took place in underground contexts is increasingly being destigmatised through medical research, partially legalised and simultaneously commercialised. The Master's thesis *HIGH Reframed* examines this shift from a trend and design perspective. Taking as its point of departure the aesthetics of the contemporary culture of psychedelics consumption, the research explores the topic in a digital trend report. This article introduces examples of popular culture phenomena and situates them within broader socio-cultural developments and trends such as holistic health, secular spirituality, individualisation, neoecology and digitalisation.

Ästhetiken des Psychedelika-Konsums im Wandel

Kasia Sroka

Der Konsum von Psychedelika erlebt einen Imagewandel. Was lange im Underground stattfand, wird durch medizinische Forschung zunehmend enttabuisiert, teils legalisiert und zugleich kommerzialisiert. In der Masterarbeit *HIGH Reframed* wird dieser Wandel aus einer Trend- und Designperspektive untersucht. Ausgangspunkt ist die Frage nach der Ästhetik der gegenwärtigen Psychedelika-Konsumkultur, die in einem digitalen Trendreport Ausdruck findet. Der Artikel stellt exemplarisch populäre Phänomene vor und setzt sie in Kontext zu soziokulturellen Entwicklungen und Trends wie ganzheitlicher Gesundheit, säkularer Spiritualität, Singularisierung, Neo-Ökologie und Digitalisierung.

Ästhetik als Indikator

Begleitet von Artikeln in der NZZ, dem Tagesanzeiger, der New York Times oder der Vogue, von Hörbüchern und Netflix-Serien, rückt der psychedelische Rausch zunehmend ins Rampenlicht in westlich-geprägten Gesellschaften. Greifbar wird das kontroverse Aufleben der Substanzen in zahlreichen medizinischen sowie kommerziellen Angeboten, wie z. B. in Psychedelika-assistierten Therapien (PAT), Wellness-Retreats mit Psilocybineinnahme, Ratgebern zu Microdosing oder im Ayahuasca-Tourismus.

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Die gesellschaftliche und individuelle Bewertung von Psychedelika hängt zwar wesentlich von deren legalem Status ab, wird aber ebenso von vorherrschenden (visuellen) Narrativen und Konsumästhetiken geprägt. Die impliziten Rituale und Symbole des Psychedelika-Konsums, verstanden als ein «System von Informationen» nach Mary Douglas (vgl. Moebius/Quadflieg 2011: 163), materialisieren sich in Objekten, in der visuellen Sprache und in räumlichen Settings. Konsumästhetiken bilden das Image psychedelischer Substanzen nicht nur ab, sondern prägen dieses zugleich und werden ihrerseits von diesem Image geprägt. Das macht sie zu einem Indikator gesellschaftlichen Wandels. Als ästhetische Ausdrucksformen und Codes liefern sie uns Hinweise darauf, welche Bedeutungs- und Sinnzusammenhänge dem Psychedelika-Konsum heute zugrunde liegen.

Vom Tabu zum Healthstyle

Seitdem die Hippie-Bewegung Psychedelika zu ihrer «Droge» machte, haben diese viel von ihrem politisch-revolutionären und distinktiven Charakter eingebüsst. Ihr heutiger Freizeitkonsum geht nicht mehr mit der Abgrenzung einer bestimmten Szene einher, sondern deutlich häufiger mit der Optimierung des Selbst. Passend zum wachsenden Interesse an ganzheitlicher Gesundheit, wie vom Gottlieb Duttweiler Institute (GDI) im Trendreport *Next Health* prognostiziert (Frick et al. 2020), werden Psychedelika als probates Mittel für Leistungssteigerung und beschleunigte Selbstentwicklung legitimiert.

In der Sozialtheorie beschreibt der deutsche Soziologe und Kulturwissenschaftler Andreas Reckwitz ausführlich die Hinwendung zum Gesunden. Die Gesundheits- und Achtsamkeitsorientierung gegenüber dem eigenen Körper und Geist benennt Reckwitz in *Die Gesellschaft der Singularitäten* explizit als Erscheinung der Singularisierung (vgl. Reckwitz 2017: 275, 292). Man wolle nicht «haben», sondern «sein» und «peak experiences» erleben – ohne auf soziale Anerkennung zu verzichten (Reckwitz 2017: 290 ff.). Die Journalisten Paul-Philipp Hanske und Benedikt Sarreiter fassen das Phänomen des Psychedelika-Konsums, geprägt von performativen, singulären und gesundheitsbewussten Aspekten, pointiert zusam-

men: «Das mit Psychedelika berauschte Subjekt [...] ist leistungswillig und gesundheitsbewusst, wellness-affin und hat eine interessante Geschichte vorzuweisen» (Hanske/Sarreiter 2023: 16). Beispielhaft dafür steht ihre Beschreibung der «Neo-Hippies, die bunt gekleidet auf den transformativen Festivals tanzen, um nach ein paar Tagen erfrischt in ihre neoliberalen Arbeitswelten zurückzukehren» (Hanske/Sarreiter 2015: 310).

Auf der Suche nach Antworten auf die grossen Fragen des Lebens wird dem Versprechen von Psychedelika als Schnellstrasse zur Selbstfindung gefolgt. Spiritualität und Psychohygiene erhalten damit einen performativen Charakter. Den Hype um Ayahuasca beschreiben Hanske und Sarreiter in diesem Zusammenhang als «Hardcore-Wellness mit dem halluzinogenen Amazonas-Tee» (Hanske/Sarreiter 2015: 137) – ein rasendes «mental healing», was dem knappen Zeitkorsett der Bewohner:innen des westlichen Kulturkreises entgegenkommt (ebd.). Mit den klischeebehafteten Bildern von Sucht, Wahnsinn und Verwahrlosung, die lange die öffentliche Wahrnehmung prägten, hat dieser neue Konsumstil nur noch wenig zu tun.

LED und Edel-Trüffel

In Amsterdam, der Stadt, deren liberale Drogenpolitik jährlich tausende Tourist:innen anzieht, zeigt sich die Gegensätzlichkeit der gegenwärtigen Ästhetiken des Psychedelika-Konsums besonders deutlich. Dubiose Geschäfte liegen nur wenige Schritte entfernt von Edelboutiquen – beiderorts werden psychotrope Trüffel verkauft. Die sogenannten *Magic Truffles* sind psilocybinhaltige, walnussähnliche Knollen, die als unterirdische Ausläufer bestimmter Pilze gedeihen. Trotz niedrigerem Psilocybingehalt ist die Wirkung von psychotropen Trüffeln ähnlich wie die der Pilzfruchtkörper. Da sie schwerer zu überdosieren sind, gelten sie in den Niederlanden als legal und sind dementsprechend weit verbreitet.

In den gepflasterten Gassen der Grachtenstadt leuchten grelle LED-Schriftzeichen und -Pilze über den prall gefüllten Schaufenstern der Smartshops. Das Angebot dieser engen Läden reicht von sogenannten Trip-Stoppnern, verpackt wie Werbeblocker für einen Computerbrowser, über Substanzen, die an Kopfschmerztabletten erinnern, bis hin zu libidosteigernden Kaugummis und Schneekugeln. Mit kontrastreichen Farben und fetten Schriften buhlen die Produkte um Aufmerksamkeit.

Nur wenige Strassen weiter, in der kleinen Boutique mit dem lockenden Namen *When Nature Calls*, ästhetisiert sich der psychedelische Hype auf andere Weise. Der Laden mit Marmortresen gilt als Edelboutique unter den Smartshops und bietet «Trüffel Journeys», luxuriös verpackt und betitelt mit den Nummern N° 1 bis N° 5.¹ Eröffnet von Patrick de Jongh zu Beginn der House-Szene in den 1990ern, steht der Laden heute exemplarisch für eine neue Kundschaft, die sich für die psychedeli-

1 <https://whennaturecalls.nl/collections/truffle-journeys> (Zugriff: 28.09.25).

schen Trüffeln interessiert – zur Stimmungshebung durch Microdosing, zur Selbsterkundung der eigenen Psyche oder zu hedonistischen Zwecken. Die Naturbelassenheit der Trüffeln spielt dem neo-ökologischen Zeitgeist in die Hände: Ein wachsendes Gesundheits- und Umweltbewusstsein trifft auf ein Interesse an natürlichen Produkten. In den letzten Jahren wurden die Trüffeln für de Jongh zum Hauptgeschäft. Er und seine Mitarbeiterin Haylin Neal beobachten seit der Covid-Pandemie sogar eine verstärkte Nachfrage nach den Knollen. «I think people just want to do something natural. [...] When I started [...] it was more a recreational use, [...] more for hippies. Now it's also in the health business». Die Aussage verdeutlicht die Entwicklung von einer hedonistischen hin zu einer Wellbeing-Ästhetik des Psychedelika-Konsums – passend zum Lebensstil der *Aspirational Class*.

Die *Aspirational Class* zeichnet sich laut der Soziologin Elizabeth Currid-Halkett durch ein hohes kulturelles Kapital aus, welches sich u.a. in bewussten Konsumententscheidungen manifestiert und mit dem Streben nach Selbstoptimierung und Individualisierung einhergeht (vgl. Currid-Halkett 2017).

Auch im Hinblick auf die wachsende Beliebtheit von Präparaten aus sogenannten Vitalpilzen ist der Aufstieg der Psilocybin-Trüffeln nachvollziehbar. Im Netz werden *Lionsmane*, *Reishi* und andere Pilzpräparate in grosser Vielfalt zu Wellness- und Gesundheitszwecken angeboten. Indem sie mehr Fokus und Zufriedenheit versprechen, werden sie als Morgengetränk angepriesen, als edle Schokoladen verkauft (Abb. 1) oder als luxuriöses Gesichtsoil zum neuen Luxusgut (Abb. 2). Die kulinarische Kombination von Matcha Latte und den mykotischen Alleskönigern vereint zeitgemässe Instagram-Ästhetik mit Genuss und Gesundheit (Abb. 3). Der Schritt zum Biohacking mit psychotropen Trüffeln scheint in diesem Kontext nicht mehr weit. «It has to be approachable, soft, trustworthy», kommentiert Neal den visuellen Auftritt von *When Nature Calls*. Offensichtlich vermitteln Selbstfürsorge, sanfte Farben und ruhige Bildwelten den Konsum von Psilocybin in einem attraktiveren Licht als schmelzende Smiles.

Wellness, Healing und Lifestyle

Zentral für das Wiederaufleben von Psychedelika ist ihre Medikalisierung. Durch die Forschung und die vielversprechenden Ergebnisse zahlreicher Studien, durchgeführt von renommierten Institutionen in den USA, Europa und der Schweiz (vgl. Sessa in Heyden et al. 2017), werden die illegalen Substanzen mit einer Mischung aus wissenschaftlichem Interesse und subjektiver Neugier betrachtet. Das Trippen wird institutionalisiert, der Ausbruch aus der Konformität und der Wagemut weichen dem Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle.

Auf dem kommerziellen Markt bezeugen Kliniken und Retreats diese Entwicklung, welche den begleiteten Konsum von Ketamin, Ayahuasca oder Psilocybin anbieten. Oft eingebettet in ein holistisches Programm inklusive gesundem Menüplan und

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Meditationsstunden. In einer 5-Sterne-Residenz mit lokaler Kulinarik hüllt man, Tee auf der Yogamatte schlürfend, die eigene Psyche rituell in dumpfe Töne von Klangschalen und den schweren Duft von Räucherstäbchen. Solche Angebote zeichnen ein stilisiertes Bild von Luxusreisen, geschaffen von einer neuen Bewusstseinsindustrie. Psychedelika-Konsum wird in diesem Setting zu einem Distinktionsmerkmal und Symbol für Selbstoptimierung, kulturelles Kapital und Status. Begriffe wie evidenzbasierte Heilung oder Selbstentwicklung prägen diesen Kontext und werden von einer sanften Bildsprache begleitet (Abb. 4–5).

Die US-Klinik Numinus, die unter anderem Therapien mit Ketamin, MDMA und Psilocybin anbietet, wirbt online mit dem Slogan «Start learning, healing, growing, thriving today».² Illustriert wird die Website mit atmosphärischen Bildern von Waldlandschaften, Spiegelungen im Wasser oder Slow-Motion-Aufnahmen einer Pustelblume.

Das Retreat Kiyumi aus den Niederlanden, welches laut eigener Beschreibung wissenschaftlich fundierte, traumasensible Ansätze mit der Weisheit von «Plant Medicine»³ verbindet, setzt hingegen auf renommierte Psychiater:innen wie Dr. Gabor Maté als Aushängeschild. Bilder, die aus einem Lifestyle-Magazin stammen könnten, zeigen grüne Wiesen, lachende Retreat-Teilnehmer:innen und – ganz authentisch und Self-Care-like – in den Himmel gestreckte Füße in kuscheligen Wollsocken. Alle Abbildungen sind dem Zeitgeist entsprechend mit einem sanften, körnigen Analog-Filter versehen. So wird das Image von Psychedelika mit einer Lifestyle-Ästhetik weichgezeichnet und vom World Wide Web in die Welt getragen.

Von Zippertüten bis Augenmasken

Das Revival von Psychedelika ist vielschichtig, teilweise sogar widersprüchlich und zeichnet somit ein facettenreiches Bild des Konsums. Parallel zu den zuvor beschriebenen Wellness- und der hedonistischen Ästhetik existieren diverse weitere

² <https://numinus.com/> (Zugriff: 28.09.25).

³ <https://www.kiyumi.org/about-kiyumi-experience/> (Zugriff: 28.09.25)

Konsum-Narrative, die sich jeweils in eigenen Bildern, Räumen, Materialien und Objekten manifestieren.

Psychotherapeutische Einzelsitzungen im ruhigen Ambiente einer Praxis, mit Augenmaske und Fleece-Decke, sind ebenso eine Konsumrealität wie dubiose Telegram-Chats, in denen Bilder von gefälschten Kreditkarten sowie bunten Pillen in Zipper-tüten im Blitzlicht kursieren und Substanzen illegal zum Kauf angeboten werden. Dazu kommen Kuriere, welche die illegalen Substanzen diskret nach Hause liefern, wo sie in kleinen Runden von abenteuerlustigen Neugierigen eingenommen werden und die Nacht bis zum Morgengrauen verlängern.

Transformative Events mit Weihrauch und Klangschalenmusik, bei denen sich Menschen barfuss dem Rausch zwischen Hedonismus und Spiritualität hingeben, spiegeln ebenso eine Konsumästhetik wider, wie rituelle Ayahuasca-Zeremonien im Dschungel oder die zuvor beschriebenen Wellness-Retreats.

In der Praxis lassen sich die Ästhetiken jedoch nicht immer klar trennen. Gerade in ihren Überschneidungen entstehen interessante Spannungsfelder. So trifft man im urbanen Raum auf Szenen, in denen schwarz gekleidete Architekt:innen am helllichten Tag psychotrope Pilze von Marktstandverkäufer:innen im stereotypischen Hippie-Look beziehen. Websites, die sich an «Führungskräfte und High Potentials in Europa» richten, nutzen Mandala-ähnliche, KI-generierte Bilder, um ihre psychedelischen Retreats zu bewerben.⁴ Und selbst die akademische Welt ist nicht frei von inkongruenten Beispielen: Eine Vorlesung über «Pharmahuasca» an der Universität Zürich wird auf Instagram mit einem Bild angekündigt, das genauso gut auf eine GOA-Party verweisen könnte.⁵ Was auf den ersten Blick paradox erscheinen mag, verdeutlicht die Breite und Vielfalt der populären psychedelischen Kultur und die Relevanz ihrer Ästhetik.

Von funky zu pastell

Für die Verbreitung und Kommerzialisierung des Psychedelika-Hypes ist die Digitalisierung ein wichtiger Faktor. Digitale Medien bieten neue Plattformen nicht nur für Wissensaustausch, sondern auch für kommerzielle Angebote. Eine Recherche im Netz zeigt: Je höher die angebotene Dosis psychotroper Substanzen, desto weicher, ruhiger und klinischer erscheint die Farb- und Bildwelt. Vermehrt nutzen Marken sanfte Farbverläufe in Erd- oder Pastelltönen für ihr Branding. Eine Beobachtung, die auch Alexandra Plesner, Forscherin, Creative Director und Gründerin der Plattform *Psychedelics Design*, beschreibt.⁶ Während einige Shops für psilocybin-

4 vgl. <https://evolute-institute.com/de/psychedelisches-psilocybin-trueffel-retreat/> (Zugriff: 28.09.25).

5 https://www.instagram.com/p/CzTUDpZtr_1/ (Zugriff: 12.05.24).

6 <https://psychedelicsdesign.substack.com/p/a-closer-look-at-psychedelic-media> (Zugriff: 18.10.25).

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10/11

haltige Trüffeln visuell an Wellnessoasen erinnern (Abb. 6), werden Pilze ohne psychotrope Wirkung mit einem schrillen Branding angeboten (vgl. Abb. 8). Microdosing-Brands, die Fokus und Produktivität versprechen, legen ihre Bildsprache gezielt minimalistisch und klar aus (Abb. 7). Andere Unternehmen nutzen weiblich-konnotierte Ästhetiken mit verträumten Bildwelten, um Themen wie Self Love und Sinnlichkeit zu adressieren (Abb. 9–10). Wo es legal ist, boomt der Markt und hält für jede und jeden das passende Angebot bereit.

Typologisierung als Orientierung

Das klischierte Bild von psychedelischen Substanzen, geprägt von luziden Farbwellen und kaleidoskopischen Mustern, wird dem Charakter des aktuellen Revivals nicht mehr gerecht. Narrative, Zielgruppen und Ästhetiken des Konsums sind heute diverser denn je. Dennoch lassen sich bestimmte Konsummuster erkennen.

Diese bilden den Kern des Trendreports *HIGH Reframed*, in dem Phänomene des zeitgenössischen Psychedelika-Konsums geordnet und benannt werden. Durch ihre Verdichtung zu Typologien machen sie das komplexe Thema fassbar. Im Report werden sechs Typologien vorgestellt – verortet auf einem Spektrum von hedonistisch bis selbstoptimierend und von medizinisch bis spirituell.

Die Typologien «Medical Clearance», «Enhanced Performance», «Nature Connection», «Feminine Enjoyment» und «Bold Amusement» werden in Form von spekulativen Produkten ästhetisiert und in einem fiktiven Onlineshop vorgestellt. Das Product Hacking greift dabei auf bekannte Alltagsobjekte zurück, um die materielle Kultur der jeweiligen Konsumform zu veranschaulichen. So werden die Narrative greifbar: Eine überdimensionale Plüschhand, bunte Pillenspender, ein Anhänger für einen «Spassspray» oder eine Spiegelabdeckung stehen beispielhaft für den «Just-for-Fun»-Charakter, der häufig im heimischen Rahmen stattfindet und unter der Typologie *Amusement Seeker* zusammengefasst wird (Abb. 13–14).

Für maximale Leistungsfähigkeit werden von den Enhanced Performern am Morgen kleine, blaue Microdosing-Drops in minimalistischer Verpackung mit einem Glas Zitronenwasser geschluckt – vor der Arbeit, nach dem Eisbaden (Abb. 15). Wo beim

Abb. 12

Abb. 13

Abb. 14

Abb. 15

Feminine *Enjoyment* Sinnlichkeit und Self Love auf rebellische Coolness und Eleganz treffen, werden LSD-Blotter in edlen Etuis aufbewahrt und in der Handtasche verstaut. *Luxurious Transcenders* betrachten den psychedelischen Trip als Reise zu sich selbst. Eine *Salvia-Divinatorum*-Duftkerze verhilft ihnen zu tieferen Erkenntnissen im Alltag. Ein faltbarer Reise-Atlas begleitet rituelle, mystisch-spirituelle Substanzeinnahmen der *Nature Connection*-Community. In zugespitzter Form spiegeln diese Typologien bereits existierende Konsumrealitäten wider.

Der «Onlineshop» als spekulativer Rahmen für den Report unterstreicht den kommerziellen Aspekt des Psychedelika-Revivals. Er vermittelt die Widersprüchlichkeit und Absurdität, aber auch die Faszination, die von dem Thema ausgeht. Das Format bietet eine spielerische und interaktive Art, sich mit der komplexen und kontroversen Thematik auseinanderzusetzen, fernab eines rein medizinischen Diskurses, und macht das Thema gerade deshalb einem breiteren Publikum zugänglich. Unweigerlich regt es dazu an, die eigene Haltung zum Psychedelika-Konsum zu hinterfragen.

Psychedelika sind weder Allheilmittel, noch scheint es richtig, sie als Luxusgut zu kommerzialisieren oder sie als Gift zu negieren. Sicher ist aber: Das neue Bild dieser Substanzen fasziniert und bietet viel Raum für Diskussionen. Wohl auch, weil es sich an der Grenze zwischen Illegalität und gelebter Realität, zwischen Performance, Medikalisierung und Spiritualität, zwischen Nische und Kommerz und nicht zwischen Neugier, Rausch und Nüchternheit bewegt.

Digitaler Trendreport HIGH Reframed
<https://high-reframed.com/>

Referenzen

- Currid-Halkett, E. (2017): *The Sum of Small Things: A Theory of the Aspirational Class* (1st ed.). Princeton University Press.
- Frick, K., D. Bosshart und S. Breit (2020): *NEXT HEALTH – Einfacher durch das Ökosystem der Gesundheit*. GDI Gottlieb Duttweiler Institute.
- Hanske, P.-P. und B. Sarreiter (2015): *Neues von der anderen Seite: Die Wiederentdeckung des Psychedelischen* (Erste Auflage, Originalausgabe). Suhrkamp.
- Hanske, P.-P. und B. Sarreiter, B. (2023): *Ekstasen der Gegenwart: Über Entgrenzung, Subkulturen und Bewusstseinsindustrie* (Erste Auflage). Matthes & Seitz Berlin.
- Heyden, M. von, H. Jungaberle und T. Majić (2017): *Handbuch psychoaktive Substanzen* (Living reference work, continuously updated edition). Springer.
- Moebius, S. und D. Quadflieg (Hrsg.) (2011): *Kultur. Theorien der Gegenwart*. VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-92056-6>
- Reckwitz, A. (2017): *Die Gesellschaft der Singularitäten: Zum Strukturwandel der Moderne* (1. Auflage). Suhrkamp.

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Pilzschokolade von Alice Mushrooms. Instagram-Post von *@alice.mushrooms*, Screenshot. https://www.instagram.com/p/C19Xrbqvs9X/?img_index=1 (31.10.23).
- Abb. 2: Gesichtsöl, *Herbar*, Screenshot Webseite, <https://herbarofficial.com/>
- Abb. 3: Pilz-Matcha, Screenshot Instagram-Post von *@rainbomushrooms*, <https://www.instagram.com/p/C5EVlv-Seqo/>
- Abb. 4: *Kiyumi*, Screenshot Website, <https://www.kiyumi.org/retreat-kiyumi/> (28.09.25).
- Abb. 5: Retreat *Kiyumi*, Screenshot Website, <https://www.kiyumi.org/retreat-kiyumi/> (27.11.25)
- Abb. 6: Bremer, Tom: Center for Self Optimisation, *When Nature Calls* (2025).
- Abb. 7: Microdosing Starter Pack, *Microdose Pro*, Screenshot Website, <https://www.microdose-pro.com/product/starter-pack> (12.05.24).
- Abb. 8: Daily Mouth Spray Bundle, *Super Mush*, Screenshot Webseite, <https://supermush.com/products/bundle>.
- Abb. 9: *Vellum Health*, Screenshot Website, <https://www.vellumhealth.com/> (23.10.23).
- Abb. 10/11: *Vellum Health*, Screenshot Website, <https://www.vellumhealth.com/about-us> (28.09.25).
- Abb. 12: Sroka, Kasia: Shroom Container, *HIGH Reframed*, Typologie: Feminine Enjoyment (19.05.24).
- Abb. 13: Sroka, Kasia: Handkissen und Spassspray, *HIGH Reframed*, Typologie: Bold Amusement (19.05.24).
- Abb. 14: Sroka, Kasia: Lucy's Case, *HIGH Reframed*, Typologie: Feminine Enjoyment (19.05.24).
- Abb. 15: Sroka, Kasia: Microdosing Drops, *HIGH Reframed*, Typologie: Enhanced Performance (19.05.24).

Glossar

Wheel of Substance

Basiert auf dem «Drug Wheel» von Mark Adley (2022), das psychotrope Substanzen nach ihrer Wirkung ordnet – erweitert um umgangs-

Ob Eskapismus, Rauschen oder Tripsitter, das Glossar enthält eine Auswahl von Begriffen, die die Auseinandersetzung mit Substanzen gegenwärtig prägen, ganz gleich, ob in theoretischen Diskursen oder alltäglichen Konsumpraktiken.

Ästhetik der Legalisierung

Der visuelle Wandel, der Substanzen beim Übergang vom Illegalen in den Mainstream begleitet. Übersetzung von Rebellion, Verbot und Gegenkultur in eine neue, «saubere» und kommerzialisierbare Markenwelt.

Awareness-Konzept

Beginnen bei der Hinterfragung von den eigenen Denkmustern in Bezug auf FINTA-Personen im Rausch und erstrecken sich hin zu Achtsamkeit auf einen selbst und andere während eines Rauschs.

Bullshit-Parameter

Einnahme von Substanzen zur Bestimmung persönlicher Grenzen und Relevanzen im Leben.

Check-in-Test

Ein Drive-in-artiges, schnelles Analysesystem, bei dem Substanzen auf ihre Zusammensetzung und Reinheit geprüft werden. Solche Drug-Checking-Programme helfen, Verunreinigungen oder gefährliche Beimischungen zu erkennen und Risiken zu reduzieren.

Ecodelia

Verknüpfung von *ecology* und *psychedelia*: beschreibt die ökologische Sensibilisierung, die durch psychedelische Erfahrungen entsteht (z. B. ein neues Bewusstsein für planetare Verbundenheit).

entheogen

Wörtlich «das Göttliche in sich hervorbringend»; bezeichnet psychoaktive Substanzen, die spirituelle oder mystische Erfahrungen auslösen.

Eskapismus

Das bewusste Flüchten vor unangenehmen Lebensrealitäten in angenehmere Ersatzwelten.

Gelingender Konsum

Bewusster und reflektierter Umgang mit Konsum, bei dem die innere Haltung und die äusseren Rahmenbedingungen aufeinander abgestimmt sind. Geprägt wurde der Begriff von Florian Elikier und Niklaus Reichle (siehe Position «From Nature to Pills: How Research and Capital Shape the New Psychedelic Order»).

Oneness

Bezeichnet das Auflösen der Ich-Grenzen zugunsten eines Gefühls von Einheit mit der Welt. Im Zustand der Ego-Auflösung wird das Selbst als Teil eines grösseren Ganzen erfahren, oft in spirituellen, meditativen oder psychedelischen Erfahrungen (siehe Porträt «Per Überschall zur Erkenntnis»).

Post-Trip-Integration

Die bewusste Nachbereitung einer psychedelischen Erfahrung. Dabei werden Eindrücke, Emotionen und Erkenntnisse reflektiert und in den Alltag integriert, etwa durch Gespräche, Journaling, Therapie oder kreative Ausdrucksformen. Ziel ist es, das Erlebte zu verstehen, nachhaltig zu verankern und mögliche Herausforderungen zu verarbeiten.

Psychedelic Renaissance

Die klinische Forschung zu psychedelischen Substanzen erlebt nach Jahrzehnten der Zurückhaltung eine Wiederbelebung.

Psychedelic Wellness

Bewusstseinsweiterung und Wohlbefinden durch Psychedelika. Meist vermittelt durch luxuriöse und elitäre Wellness-Retreats.

Psychedelischer Salon

Eine monatliche Veranstaltungsreihe mit Ursprung in Zürich, organisiert von Susanne Seiler. Hier wird sich mittels Diskussionen, Vorträgen und Kunst mit psychedelischen Substanzen auseinandergesetzt, ohne diese zu konsumieren.

Rauschen

Eine soziale Praxis, die den Rausch von einer passiven Erfahrung in eine aktive Tätigkeit verwandelt. Ziel ist ein Zustand des puren Seins, des Sich-nicht-von-aussen-Betrachtens durch die Einnahme von Substanzen. Geprägt wurde der Begriff von den Autor:innen der Publikation «Gender und Rausch».

Regulated Transition

Übergang von illegalen zu legalen Strukturen im Umgang mit psychoaktiven Substanzen durch kontrollierte Pilotprojekte und institutionelle Tests. Ziel ist es, durch gesetzliche Rahmenbedingungen, Qualitätssicherung und Aufklärung Risiken zu minimieren, Konsument:innen besser zu schützen und gesellschaftliche Kontrolle über Produktion, Vertrieb und Konsum zu etablieren.

Safer Spaces

Orte, an denen FINTA-Personen sicher konsumieren können, ohne gesellschaftlichen, psychischen und physischen Gefahren oder Verurteilungen ausgesetzt zu sein (siehe Portrait «Frei Rauschen»).

Selbstmedikation

Selbstbehauptung und Konsum als Empowerment, besonders in einer feministischen Haltung, die mit Rollenbildern bricht. Neue Narrative wie Microdosing und Selbstoptimierung zeigen Selbstmedikation als Akt der Autonomie.

Set und Setting

Ein zentraler Begriff der psychedelischen Kultur, der den Einfluss innerer und äußerer Bedingungen auf das Erleben beschreibt. «Set» steht für die innere Verfassung: Stimmung, Erwartungen, mentale Vorbereitung. «Setting» bezeichnet das äußere Umfeld: Ort, Atmosphäre und Menschen, die anwesend sind.

Sich dumm machen

Umgangssprachlich für die Ablehnung des Optimierungs- und Leistungsdrucks. Ausdruck von Loslassen, Eskapismus und Antihaltung, auch durch Substanzen.

Stigmatisierung

Der gesellschaftliche Prozess, durch den bestimmte Substanzen, Praktiken oder Gruppen moralisch abgewertet und an den Rand gedrängt werden. Im Drogenkontext betrifft dies häufig Konsumierende, die dadurch ausgegrenzt werden und seltener Unterstützung suchen.

Straight Edge

Lebensstil und Subkultur, geprägt durch den Verzicht auf Alkohol, Drogen und exzessiven Konsum. Entstanden aus der Hardcore-Punk-Szene der 1980er Jahre, steht Straight Edge für Selbstkontrolle und Widerstand gegen hedonistische Konsumkulturen. Parallelen finden sich im ästhetisierten *Clean Girl*-Trend, jedoch mit unterschiedlichen kulturellen Codierungen.

Substanz(iell)

Im Kontext von Psychedelika meint der Ausdruck von Substanz(iell) das Wesentliche, Transformative und Sinnhafte einer Erfahrung oder Auseinandersetzung, nicht nur den Konsum an sich.

Synthetic Intimacy

Künstlich erzeugte Nähe, etwa durch Substanzkonsum, digitale Medien oder performative Praktiken. Konsum ersetzt Rituale und erzeugt kollektive Momente von Intimität, die im Rausch erlebt werden.

Tripsitter

Eine nüchterne Begleitperson, die während eines psychedelischen Erlebnisses anwesend ist, um Sicherheit und emotionale Unterstützung zu bieten.

Unfreiwilliger Konsum

Das heimliche, strafbare Verabreichen von Substanzen ohne Einwilligung, etwa durch Injektion (Needle Spiking), über Getränke (K.O.-Tropfen) oder andere Wege.

Gendergerechte Sprache

Das swissfuture-Magazin bemüht sich um eine gendersensible Sprache, die alle Menschen in ihrer Vielfalt anspricht und abbildet. Wo neutrale, Dudenkonforme Lösungen nicht möglich sind, wird der Gender-Doppelpunkt eingesetzt.

Open Access Policy

Das swissfuture-Magazin befolgt die Vereinbarungen für Gold Open Access und bietet damit einen sofortigen freien Zugang zu den Inhalten ab dem Erscheinen der Ausgabe. Autor:innen dürfen ihre Artikel unter einer CC-BY 4.0-Lizenz jederzeit publizieren und sie behalten umfänglich die Verwertungsrechte, wobei die Erstpublikation angegeben werden muss. Sie tragen keine Kosten.

Zitierweise

Zitate im Text

Für eine Literaturangabe ist in Klammern der Nachname des:der Autor:in, das Publikationsjahr sowie (im Fall von direkten Zitaten in Anführungszeichen) die Seitenzahl anzugeben. Wird der Name des Autors bereits im Text genannt, wird nur das Publikationsjahr (und die Seitenzahl) in Klammern angegeben. Beispiele: ...Goffman (1974: 274–275)...

Literaturverzeichnis

Im Literaturverzeichnis werden alle zitierten Werke aufgeführt. Es ist alphabetisch nach den Nachnamen der Autor:innen zu ordnen, deren volle Namen angegeben werden sollten. Zwei oder mehr Werke derselben Autor:in sollten chronologisch nach Publikationsjahr geordnet werden. Beispiele:

Monographie – ein:e Autor:in

Goffman, Erving (1974): *Rahmen-Analyse. Ein Versuch über die Organisation von Alltagserfahrung*. Frankfurt: Suhrkamp.

Monographie – zwei oder mehr Autor:innen

Berger, Peter L. und Thomas Luckmann (1966): *The social construction of reality: A treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, NY: Anchor.

Sammelband

Maso, Ilja (2001): *Phenomenology and Ethnography* (136–174), in: Paul Atkinson, Amanda Coffey, Sara Delamont, John Lofland und Lyn Lofland: *Handbook of Ethnography*. London: Sage.

Zeitschriftenartikel – ein:e Autor:in

Albert, Ernest (2011): *Über Backlash, Neukonstellationen und einige Schweizer Wertentwicklungen*, in: swissfuture 01/11: 4–7.

Zeitschriftenartikel – zwei oder mehr Autor:innen

Jensen, Carl J. und Bernhard H. Lewin: *The World of 2020: Demographic Shifts, Cultural Change and Social Challenge*, in: swissfuture 01/09: 36–37.

Zeitungsartikel

Wehrli, Christoph (22. Juli 2011): *Vielfalt und Gleichheit im Einwanderungsland* (S. 11). Zürich: Neue Zürcher Zeitung.

Artikel in elektr. Form – Zeitschrift

Schnettler, Bernd (2002): *Review Essay – Social Constructivism, Hermeneutics, and the Sociology of Knowledge*, in: *Forum Qualitative Sozialforschung* 3(4), <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/785> (27. Juli 2011).

Artikel in elektr. Form – Zeitung

Dätwyler, Tommy (27. März 2008): *Neues Leben auf alten Inkapfaden*, in: *Neue Zürcher Zeitung*, http://www.nzz.ch/magazin/reisen/neues_leben_auf_alten_inkapfaden_1.695490.html (27. Juli 2011).

Informationen auf Website veröffentlicht

Bundesamt für Statistik (2010): *Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung in der Schweiz 2010–2060*. Neuenburg: BFS. <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.html?publicationID=3989> (27. Juli 2011).

**«Im Umgang mit Substanzen
spiegelt sich, wie wir als
Gesellschaft mit Risiko, Freiheit
und Selbstbestimmung um-
gehen und welche Ästhetiken
wir diesen Erfahrungen
verleihen.»**

*Studierende Master Trends & Identity,
Zürcher Hochschule der Künste*

**Abonnieren Sie das Magazin unter:
swissfuture.ch**